

ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

DIPARTIMENTO DI SCIENZE E TECNOLOGIE AGRO-ALIMENTARI

CAMPUS DI CESENA

LAUREA MAGISTRALE IN

SCIENZE E TECNOLOGIE ALIMENTARI

**UTILIZZO DEI CAMPI ELETTRICI PULSATI PER LA MODULAZIONE DEL
TRASFERIMENTO DI MASSA DURANTE LA SALAGIONE DI FILETTI DI SALMONE**

Tesi in

69165 Qualità e formulazione degli alimenti (C.I.) -
69166 Analisi fisiche e reologiche dei prodotti alimentari

Relatore:

Chiar.mo Prof. **Pietro Rocculi**

Correlatori:

Dott.ssa **Silvia Tappi**

Dott. **Fabio D'Elia**

Candidato: **Martina Benedetti**

Matricola N° 926221

Anno Accademico 2020/2021

Sessione unica

INDICE

INTRODUZIONE	1
1. Il salmone	3
1.1 Denominazione	3
1.2 Salmo salar	3
1.3 Morfologia e descrizione	3
1.4 Caratteristiche	5
1.5 Pesca e allevamento	5
1.5.1 Pesca	5
1.5.2 Allevamento	6
1.6 Dati di mercato.....	7
1.6.1 Importazione	7
1.6.2 Esportazione.....	8
1.6.3 Acquacoltura	8
1.7 Composizione e deperibilità	10
1.7.1 Principali costituenti	10
1.7.2 Alimentazione	12
2. Qualità	13
2.1 Modificazioni post-mortem	14
2.1.1 Contaminazione microbica	14
2.1.2 Fenomeni autolitici e batterici	15
2.1.3 Discolorazione	17
2.1.4 Proprietà dielettriche	18
2.2 Valutazione della freschezza.....	18
2.2.1 Metodi sensoriali.....	18
2.2.2 Metodi chimici/biochimici	19
2.2.2.1 Trimetilammina (TMA)	19
2.2.2.2 Azoto basico volatile totale (TVB-N)	19
2.2.2.3 K-value	19
2.2.2.4 Ammine biogene	20
2.2.2.5 Rancidità ossidativa.....	21
2.2.3 Metodi fisici	21
2.2.3.1 Texture	21
2.2.3.2 Misura della capacità di ritenzione idrica (WHC)	22
2.2.4 Metodi microbiologici: TVC e SSO	22
3. Salatura	22
3.1 Metodi di salatura	24
3.2 Trasferimenti di massa	26
3.3 Ruolo del sale (NaCl).....	28
3.4 Cambiamenti nel muscolo durante la salatura	29
3.4.1 Cambiamenti nelle proprietà fisiche	29
3.4.1.1 Attività dell'acqua (a_w)	29
3.4.1.2 pH.....	30
3.4.1.3 Texture	30
3.4.1.4 Capacità di ritenzione idrica (WHC).....	30

3.4.2 Cambiamenti nelle proprietà chimiche	31
3.4.2.1 Contenuto di acqua e sale	31
3.4.2.2 Proteine.....	31
3.4.2.3 Lipidi	31
3.5 Fattori che influenzano la qualità del salmone sottoposto a salatura	32
3.5.1 Materie prime	32
3.5.2 Sale.....	33
4. Campi elettrici pulsati (PEF)	33
4.1 Meccanismo d'azione	34
4.2 Attrezzatura.....	36
4.3 Parametri di processo	38
4.4 Trattamento PEF applicato ai tessuti animali	42
4.5 Trattamento PEF applicato ai prodotti ittici.....	42
5. Prova sperimentale.....	45
5.1 Materiali e metodi	45
5.1.1 Preparazione dei campioni	45
5.1.2 Trattamento PEF	45
5.1.3 Salatura	46
5.1.3 Determinazioni analitiche	47
5.1.3.1 Variazione di peso	47
5.1.3.2 Attività dell'acqua	47
5.1.3.3 Variazione del contenuto di NaCl	48
5.1.3.4 Variazione del contenuto in acqua	50
5.1.3.5 Texture	50
5.1.3.6 Colore	51
5.1.3.7 Sostanze reattive all'acido tiobarbiturico (tBars)	51
5.1.4 Analisi statistica	52
6. Risultati e discussione	53
6.1 Prove preliminari	53
6.2 Prove effettuate durante lo studio	53
7. Conclusioni.....	63
BIBLIOGRAFIA.....	65

INTRODUZIONE

Il salmone, come tutti i prodotti ittici, è una materia altamente deperibile che necessita di adeguate tecniche di conservazione al fine di prolungarne la shelf-life.

I metodi più antichi per preservare gli alimenti, conosciuti come tecniche tradizionali, sono essiccazione, salagione, affumicatura e marinatura. In particolare, la salatura è uno dei metodi più semplici per conservare grandi quantità di pesce per tempi prolungati. Questo procedimento viene spesso utilizzato oggi giorno dall'industria come operazione preliminare rispetto ad altre tecniche di manipolazione, quali affumicatura, essiccazione e cottura, per ottenere prodotti con migliori parametri sensoriali oltre che più sicuri. Infatti, l'effetto ottenuto grazie all'interazione del sale con le proteine, è quello dell'aumentata tenerezza e succosità dei prodotti ittici in seguito all'incremento della capacità di ritenzione idrica da parte del muscolo e delle conseguenti minori perdite in cottura. Esistono varie tecniche di salatura: a secco, per immersione in salamoia e per iniezione. Nello specifico, la salatura a secco viene tradizionalmente utilizzata durante la lavorazione del salmone affumicato. Tale metodo richiede lunghi tempi affinché l'agente salante penetri il prodotto, per questo motivo negli anni sono stati valutati vari procedimenti per rendere più efficiente il processo. I campi elettrici pulsati (PEF) sono una tecnologia non termica emergente basata sull'applicazione di impulsi elettrici ad alta tensione e di breve durata su matrici di origine vegetale o animale poste tra due elettrodi. L'utilizzo della tecnologia PEF è stato dimostrato essere efficace nell'aumentare i trasferimenti di massa, dato l'effetto di permeabilizzazione delle membrane cellulari che ne consegue, senza andare a pregiudicare il valore nutritivo, il sapore, il colore e la texture dei prodotti. Pertanto, i campi elettrici pulsati possono potenzialmente contribuire a migliorare la salatura dei prodotti ittici, favorendo la diffusione del sale nei tessuti.

Lo scopo alla base di questo elaborato è quindi stato quello di valutare l'effetto del trattamento con campi elettrici pulsati come pretrattamento per ottimizzare i fenomeni di trasferimento di massa durante il processo di salatura a secco di salmone atlantico (*Salmo salar*), al fine di migliorare le performance dei processi industriali ed ottenere maggiori rese di lavorazione.

1. Il salmone

1.1 Denominazione

Salmone è la denominazione commerciale che identifica la specie *Salmo salar* secondo il Decreto Ministeriale n°19105 del 22 settembre 2017, il quale descrive l'elenco delle denominazioni in lingua italiana delle specie ittiche di interesse commerciale. Il salmone fa parte dell'ordine dei *Salmoniformes* e più nello specifico della famiglia *Salmonidae*: al suo interno, oltre al genere *Salmo salar* detto salmone atlantico perché tipico dei mari del nord Europa (figura 1), troviamo anche il genere *Oncorhynchus* originario dell'Oceano Pacifico e diffuso anche nel Nord America, che comprende numerose specie di pesci ossei tra cui salmone (detto salmone pacifico) e trota.

Figura 1: Salmo salar (salmone atlantico).

1.2 Salmo salar

Il nome scientifico *Salmo salar*, assegnato da Linneo nel 1758, deriva dal latino “salmo”, che sta per salmone, e “salar” che viene dal verbo “salio” e significa saltare (Bond & Barton, 2007).

1.3 Morfologia e descrizione

Il salmone ha grandi dimensioni con un corpo fusiforme e slanciato, a sezione ovale compressa lateralmente. Mediamente, parlando di dimensioni commerciali, la lunghezza è di 71-76 cm ed il peso è compreso tra 3.6 e 5.4 kg anche se gli esemplari che trascorrono più tempo in mare possono essere molto più grandi: i maschi possono arrivare ad una lunghezza massima di 150 cm, mentre le femmine 120 cm e sono stati registrati anche individui di oltre 45 kg (FishBase, 2013; Daymond, 1963). Le squame sono piccole e circolari. La testa sub-conica è più piccola rispetto al corpo. La bocca, grande e uncinata negli esemplari adulti, raggiunge l'occhio: questo particolare permette di distinguere il salmone dalla trota. Essendo un pesce predatore, il salmone è dotato di denti robusti,

presenti sulle mascelle, sui palatini, sulla lingua e anche sul vomere lungo e stretto, nonostante qui siano poco sviluppati. Gli occhi sono piccoli. Il corpo presenta la caratteristica pinna adiposa. Le pinne ventrali sono collocate posteriormente rispetto alla pinna dorsale e sono piccole come le pettorali. La pinna caudale è biforcuta, soprattutto negli individui di piccola taglia, è composta da 19 raggi e solitamente è priva di macchie. Sul corpo le macchie si trovano solo al di sopra della linea laterale. Tutte le pinne, tranne quella adiposa, sono bordate di nero. Questa specie è caratterizzata da dimorfismo sessuale, cosa che si riflette anche nel colore della pelle: il salmone infatti, alla maturità sessuale, presenta una livrea argentata, con dorso leggermente bluastro e ventre bianco, che nel periodo riproduttivo si modifica. Mentre i giovani presentano un numero maggiore di macchie blu e rosse distribuite in modo irregolare, gli individui adulti nel periodo della riproduzione perdono la lucentezza argentea e diventano marrone opaco o giallastro, a causa della deposizione delle uova. La pelle inoltre diventa spessa e coriacea. I maschi possono divenire screziati di rosso o avere grandi macchie nere, mentre le femmine diventano quasi nere (Kottelat & Freyhof, 2007).

La crescita del salmone è influenzata dalla temperatura dell'acqua, che risulta ottimale tra 16 e 20 °C, e dalla composizione chimica dell'acqua, ossia dalla quantità di ossigeno e di anidride carbonica disciolti al suo interno. In particolare, maggiore è la quantità di CO₂ minore è il tasso di crescita dei giovani esemplari. Altri fattori importanti sono l'acidificazione dell'acqua e il fotoperiodo: entrambe hanno notevole influenza sulla crescita degli esemplari ancora immaturi sessualmente.

Il salmone atlantico è una specie opportunista che si nutre di un elevato numero di prede, differenti a seconda dello stadio di crescita e delle condizioni ambientali. È stato dimostrato che la ricerca del cibo è correlata alla temperatura dell'acqua, infatti gli esemplari hanno un'attività di caccia notturna che è maggiore quando la temperatura scende sotto i 13 °C (Fraser *et al.*, 1993; Fraser *et al.*, 1995). Anche la presenza di ghiaccio sulla superficie dell'acqua influisce: se è presente i giovani salmoni cacciano di notte, se manca invece la ricerca del cibo avviene di giorno. Gli individui allo stadio giovanile, che vivono in acqua dolce, si nutrono principalmente di larve di insetti acquatici che depongono le uova in estate e in autunno per poi svilupparsi durante l'inverno; d'estate, terminate tali riserve i salmoni si spostano più in superficie per cibarsi di insetti terrestri quali crostacei, molluschi e pesci. I giovani cacciano al tramonto, quando le temperature calano col calare dell'intensità luminosa; differente è la situazione nelle zone sub-artiche, quando durante l'estate l'illuminazione è continua. Gli adulti in mare, invece, si nutrono di calamari,

gamberi e pesci (Rochard & Elie, 1994). Durante la migrazione riproduttiva i salmoni cessano di alimentarsi.

1.4 Caratteristiche

Per la classificazione dei prodotti ittici secondo ISSCAAP (International Standard Statistical Classification of Aquatic Animals and Plants) il salmone è un pesce osseo: questo comporta la presenza, oltre allo scheletro osseo, di opercolo sulle branchie, della vescica natatoria e della pinna caudale omocerca con la biforcazione simmetrica. È una specie diadroma ossia vive parte della sua vita in acque dolci e parte in mare; nello specifico questo esemplare vive in mare durante lo stadio giovanile e, al momento della riproduzione, risale i fiumi per deporre le uova: questo lo colloca tra i pesci anadromi. Il salmone è iteroparo, ossia si riproduce più volte nel corso della vita, ma questo non accade molto frequentemente a causa dell'alta mortalità dovuta alla predazione e alle malattie parassitarie, che aggravano le condizioni degli esemplari già affaticati dalla faticosa migrazione e risalita dei fiumi. Esistono anche individui che tornano in mare solo dopo pochi mesi.

1.5 Pesca e allevamento

1.5.1 Pesca

La pesca commerciale è praticata nel nord Atlantico. Gli esemplari possono essere catturati sia tramite sistemi attivi, quali reti a circuizione o traino di fondo con reti a strascico, che tramite sistemi passivi con reti da posta, fisse o derivanti, oppure con lenze da traino.

Oltre ad essere una specie d'interesse commerciale, il salmone atlantico viene catturato anche per la pesca sportiva (in Scozia, Irlanda e Norvegia), anche se sono altri gli esemplari preferiti. Nonostante ciò, sia le popolazioni europee che soprattutto quelle nordamericane sono in forte calo numerico (Lackey, 1999), sono state quindi adottate misure quali periodi di divieto di pesca in Europa ed in Nord America.

I fattori che causano questo decremento di popolazione sono vari: la pesca eccessiva, l'alterazione degli ambienti d'acqua dolce data dall'inquinamento, dalle piogge acide che impediscono alle acque di poter accogliere le uova di salmone e rendono difficile la costruzione dei gusci di aragonite dei molluschi, indispensabili per il nutrimento di questi pesci (Nienhuis *et al.*, 1993) e dall'azione dell'uomo (con la costruzione di dighe e altre strutture che impediscono la migrazione dei salmoni).

Anche la predazione e malattie o parassiti influiscono, ma soprattutto i cambiamenti climatici: essi si riflettono sulla temperatura del mare alla quale i salmoni sono molto sensibili.

Di conseguenza, in seguito ai danni riportati dagli habitat e a causa delle catture eccessive, la pesca del salmone selvatico nell'Atlantico è ormai commercialmente morta: solo lo 0.5% di salmone atlantico dei mercati ittici mondiali deriva da tali pratiche, il resto viene allevato principalmente tramite acquacoltura intensiva (Heen *et al.*, 1993).

1.5.2 Allevamento

Il salmone, insieme alla trota iridea, fa parte delle specie ittiche più importanti in acquacoltura; nello specifico è il salmone atlantico il salmonide più comunemente allevato commercialmente perché è facile da maneggiare, cresce facilmente nelle gabbie in mare adattandosi anche alla vita lontana dal suo habitat nativo e ha un alto valore di mercato (Knapp *et al.*, 2007).

L'allevamento del salmone atlantico nasce intorno al 1960 quando in Norvegia le aziende diedero inizio ad un processo di selezione degli esemplari tramite l'utilizzo di gabbie galleggianti, anche se già nel Regno Unito vennero sviluppate tecniche di acquacoltura in incubatoi a scopo di ripopolamento (Commissione europea, 2012). Le principali zone del mondo in cui il salmone viene allevato sono Norvegia, Cile, Scozia, Canada e Giappone: questi paesi producono la maggior parte del salmone consumato negli Stati Uniti e in Europa, anche perché la temperatura delle acque in questi luoghi risulta ottimale per i pesci. Il salmone atlantico viene allevato anche in Russia, in Tasmania e Regno Unito. Attualmente l'impatto ecologico dell'acquacoltura intensiva, ossia gli effetti sul salmone selvatico e sugli altri esemplari che popolano il mare, è controverso (Pirquet, 2010).

La produzione di salmone in acquacoltura prevede tre fasi: produzione delle uova, allevamento degli avannotti, finissaggio. Quest'ultimo passaggio prevede la stabulazione in gabbie galleggianti in mare per circa 2 anni, finché i pesci non raggiungono la taglia commerciale di 2-5 kg (Commissione europea, 2012). A volte invece, la fase di finissaggio avviene in vasche a terra, tramite sistemi di acquacoltura a ricircolo (figura 2).

Per la raccolta del salmone atlantico si utilizzano navi che permettono il trasporto degli esemplari vivi agli impianti di lavorazione: questo implica una buona qualità del prodotto finale, poiché fa sì che il pesce venga ucciso, dissanguato e sfilettato prima che si verifichi il *rigor mortis*. Per ottenere un'ottima carne è cruciale anche ridurre lo stress negli animali vivi prima di effettuare lo

stordimento, per cui solitamente si utilizza l'elettricità, l'anidride carbonica o pistoni pneumatici, e la successiva uccisione per dissanguamento grazie ad un taglio a livello delle branchie (Norwegian seafood federation, 2010).

Figura 2: gabbie galleggianti (a sinistra) e vasche a terra (a destra).

1.6 Dati di mercato

Il salmone è di gran lunga la specie ittica più consumata nell'Unione Europea tra quelle allevate. Nel 2018, rappresentava il 36% del consumo apparente totale di prodotti dell'acquacoltura. Tra il 2014 e il 2018, in linea con l'aumento globale dei prodotti dell'acquacoltura, è aumentato il consumo di salmone (insieme a spigola ed orata) che hanno raggiunto il loro picco sia in termini di volume che di valore (Commissione Europea, 2020).

1.6.1 Importazione

Il salmone è la specie più importante importata in Unione Europea che nel 2019 ha rappresentato il 15% delle importazioni totali extra europee dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura e quasi un quarto del totale in termini di valore. Le importazioni di salmone sono il 98% delle importazioni totali di salmonidi, che comprendono per esempio anche le trote. L'Unione Europea dipende molto dal resto del mondo per quanto riguarda l'approvvigionamento di salmone, infatti importa da paesi terzi l'80% della sua offerta. Nel 2019 le importazioni di salmone sono giunte ad un picco decennale di 966220 tonnellate e 6.28 miliardi di euro, generando un incremento del 5% in volume e del 3% in valore rispetto al 2018 (Commissione Europea, 2020).

L'80% delle importazioni provengono dalla Norvegia, da cui arriva salmone fresco intero, con 753041 tonnellate per un totale di 4.56 miliardi di euro nel 2019; negli ultimi 10 anni, tali importazioni sono cresciute in media del 6% all'anno in volume e dell'8% all'anno in valore. Le

importazioni dalla Cina sono in aumento, ma si tratta soprattutto di salmone norvegese in filetti congelato in Cina. I due maggiori importatori di salmone norvegese dell'Unione Europea sono la Svezia e la Danimarca, ma fungono quasi esclusivamente da centri di riesportazione verso i principali mercati di Francia, Regno Unito, Germania e Polonia. Polonia e Germania trasformano, principalmente affumicando, la materia prima norvegese (Commissione europea, 2012).

Il prezzo medio d'importazione è aumentato poiché se dal 2010 al 2015 si aggirava intorno a 4.60 €/kg, dal 2016 al 2019 ha raggiunto una media di 6.30 €/kg; questo avvenimento è stato causato da un arresto delle importazioni (40000 tonnellate) in seguito ad un incremento della mortalità, rallentamento della crescita e calo del peso dei pesci dovuta a trattamenti antiparassitari che hanno generato una contrazione della produzione. Anche una diminuzione dei volumi di raccolta dal 2015 al 2016 nel Regno Unito e in Irlanda ha influenzato l'incremento del prezzo (Commissione Europea, 2020).

1.6.2 Esportazione

Il salmone è anche la specie col maggior valore commerciale tra le specie esportate dall'Unione Europea e costituisce il 90% delle esportazioni totali di salmonidi.

Nel 2019 le esportazioni extra europee di salmone hanno raggiunto un picco decennale di 121310 tonnellate e 1.12 miliardi di euro. Si è registrato un aumento del 20% sia in volume che in valore rispetto al 2018, ossia un incremento di 20000 tonnellate e 205 milioni di euro. Rispetto al 2008 ciò significa un incremento di oltre 50000 tonnellate e di oltre 680 milioni di euro in valore reale. Il Regno Unito, tra tutti i paesi, è quello che ha guidato tale tendenza, grazie all'esportazione di salmone fresco prevalentemente, con 49077 tonnellate nel 2019 vendute a 8.96 €/kg; altri esportatori esportano salmone d'importazione. I Paesi Bassi sono un fornitore importante di salmone, sia affumicato che fresco, per gli Stati Uniti. Danimarca e Polonia esportano il prodotto congelato e affumicato all'Australia, ma la Polonia rifornisce anche il mercato vietnamita. La Svizzera riceve le esportazioni tedesche di salmone affumicato, e quelle francesi e danesi di salmone fresco (Commissione Europea, 2020).

1.6.3 Acquacoltura

Nel mondo l'acquacoltura rappresenta i due terzi della produzione di salmone. La principale specie allevata è il salmone atlantico, con il 93% della produzione complessiva (Commissione europea, 2012). Nel 2018, la produzione acquicola dell'Unione Europea si è attestata a 1.32 milioni di tonnellate e 4.80 miliardi di euro. Rispetto al 2017, è diminuita del 5% in valore (-348 miliardi di

euro) e del 4% in volume (-50330 tonnellate), variando il tendenziale aumento dei quattro anni precedenti. Rispetto a dieci anni prima invece, la produzione è aumentata del 3% ossia di circa 40.000 tonnellate e il valore complessivo è cresciuto del 36% ossia 1.30 miliardi di euro in termini reali. L'andamento crescente del valore dell'acquacoltura nell'ultimo decennio dal 2009 al 2018 si deve ad una maggiore produzione di specie dal valore elevato come il salmone e ai forti rincari registrati da alcune specie importanti, tra cui salmone, spigola, orata, ostrica e vongola. Tali rincari possono sia essere dovuti ad un aumento della domanda, al miglioramento della qualità dei prodotti (per esempio l'introduzione dell'acquacoltura biologica) e la riduzione dell'offerta a causa dell'elevata mortalità di alcune specie. Questo lieve incremento in termini di volume, insieme all'aumento della domanda, ha contribuito all'aumento dei prezzi.

Figura 3: produzione acquicola nell'UE delle principali specie commerciali in valore reale.

La produzione acquicola nell'Unione Europea risulta invariata dal 2009 al 2018 in volume, ma è variato il valore reale: come si può notare in figura 3, si è modificata la rappresentatività tra salmone e trota, le due specie di valore commerciale più elevato, sul valore totale; nello specifico, soprattutto nel Regno Unito, è avvenuta una progressiva riduzione del valore della produzione italiana di trota e contemporaneamente è raddoppiato invece il valore del salmone. Questo aumento del prezzo del salmone è stato generato da un arresto nella produzione dal 2015 al 2017; infatti, dopo un picco di quasi 2.30 kg pro capite, il consumo apparente di salmone ha iniziato gradualmente a ridursi, così come le importazioni dalla Norvegia (Commissione Europea, 2020).

1.7 Composizione e deperibilità

La composizione chimica dei prodotti ittici li rende peculiari, ma contribuisce alla loro elevata deperibilità. Essi vanno incontro ad alterazione più rapidamente di altri animali terrestri a causa di caratteristiche intrinseche tra cui più alta presenza di composti azotati non proteici e maggior pH *post-mortem* (solitamente superiore a 6.0).

1.7.1 Principali costituenti

I prodotti ittici possiedono un basso tenore di carboidrati ed hanno un elevato contenuto in proteine di alto valore biologico (tabella 1) bilanciate nella composizione in aminoacidi essenziali, ricche di metionina e lisina. Le proteine, a seconda della loro solubilità, possono essere suddivise in:

- proteine miofibrillari, le più abbondanti e solubili in soluzioni saline concentrate. Di esse fanno parte actina e miosina (responsabili di contrazione e rilassamento del muscolo), ma anche tropomiosina e troponina. Risultano importanti dal punto di vista tecnologico perché sono in grado di legare l'acqua ed emulsionare i lipidi;
- proteine sarcoplasmatiche, solubili in acqua e in soluzioni saline diluite. Comprendono globuline, albumine ed enzimi;
- proteine dello stroma, insolubili in acqua e presenti in basse percentuali. Costituiscono il tessuto connettivo, dato principalmente da collagene, e sono dotate di basso valore biologico poiché difettano di alcuni aminoacidi essenziali.

I lipidi sono ricchi di acidi grassi polinsaturi, in buona parte a catena lunga (20 o 22 atomi di carbonio); fra questi assumono elevata importanza quelli della serie omega-3 ed omega-6. In particolare, l'acido eicosapentaenoico (EPA) e l'acido docosaesaenoico (DHA), ossia i principali della serie n-3 derivanti dell'acido alfa-linolenico, sono considerati essenziali per l'uomo (che non è in grado di sintetizzarli) e dei quali i prodotti ittici sono l'unica fonte alimentare significativa. I lipidi sono presenti sotto forma di trigliceridi come riserva energetica e fosfolipidi con funzione strutturale (poiché costituiscono le membrane cellulari) comprendenti colesterolo che è il principale sterolo nel muscolo; inoltre vi è anche una frazione insaponificabile data da pigmenti e ormoni.

Figura 4: presenza evidente di lipidi nella zona dei miosetti in trancio di salmone.

Il contenuto di lipidi, la loro composizione e distribuzione nel filetto sono importanti per la qualità del salmone. Essi influenzano gusto, texture, sapore e qualità nutrizionale del prodotto. Nel salmone i grassi vengono depositati principalmente nel tessuto sottocutaneo, nella zona addominale e nei miosetti, ossia il tessuto connettivo che separa uno dall'altro i muscoli detti miomeri (figura 4).

La composizione chimica in realtà cambia anche in base alla stagione e al ciclo riproduttivo, soprattutto per quanto riguarda i lipidi: i salmoni, per esempio, nel corso della migrazione esauriscono le riserve lipidiche ed aumenta il contenuto in acqua. Il mutamento della percentuale di grasso si riflette ampiamente nella percentuale di acqua, poiché tali componenti costituiscono normalmente circa l'80%: se i lipidi diminuiscono aumenta la quantità d'acqua e viceversa (Huss, 1988).

Composizione per 100 g di parte edibile	
Parte edibile (%)	65
Acqua (%)	68
Proteine (%)	18
Lipidi (%)	12
Carboidrati (%)	1
Vitamine e minerali (%)	1
Energia (kcal)	185

Tabella 1: tabelle di composizione degli alimenti INRAN per salmone fresco.

I prodotti ittici sono tipici per l'alta presenza di composti azotati non proteici come aminoacidi liberi, peptidi, trimetilamina ossido (TMAO), creatina, creatinina, nucleotidi e urea (nei pesci cartilaginei). Questi sono indispensabili per i pesci poiché agiscono come osmoregolatori o forniscono energia per la contrazione muscolare come nel caso della creatina, ma nel periodo *post-mortem* contribuiscono alla degradazione del prodotto; infatti, molti composti azotati non proteici possiedono basso peso molecolare e sono volatili: ciò si riflette sul profilo sensoriale anche in modo negativo, generando odori sgradevoli. In particolare, la trimetilamina ossido è assente negli altri animali terrestri e si trova in maggior quantità nei pesci marini, più che in quelli d'acqua dolce; essa viene sintetizzata dagli zooplancton di cui gli animali si cibano (Huss, 1988).

1.7.2 Alimentazione

Le variazioni nella composizione chimica sono anche strettamente legate all'assunzione di mangime. A partire dal momento in cui avviene il riassorbimento del sacco vitellino, i giovani esemplari devono essere nutriti: in acquacultura ciò avviene tramite l'uso di mangimi. Nel corso delle diverse fasi del ciclo produttivo si sfruttano diverse composizioni della dieta, al fine di soddisfare i fabbisogni dell'animale che è carnivoro.

Il salmone d'allevamento richiede un elevato apporto nutrizionale di proteine (che i pesci selvatici introducono attraverso altri pesci e organismi marini): gli esemplari vengono nutriti con farine animali, olio di pesce, vitamine e sali minerali. Dato che sono necessari dai 2 ai 4 kg di pesce catturato in natura, su base secca, per produrre 1 kg di salmone (Naylor *et al.*, 1998), come alternativa si fa spesso ricorso anche a farine da estratti vegetali (come quelle della soia); ciò è divenuto indispensabile poiché la produzione di esemplari selvatici necessari per l'alimentazione del salmone è già arrivata a livelli insostenibili e non soddisfa più la richiesta. I prodotti a base di soia implicano un ridotto contenuto di acidi grassi omega-3 nel prodotto finale, rispetto al salmone nutrito con pesce (caratteristica che può anche risultare gradita nelle specie provenienti da allevamento). Altre alternative sono costituite da prodotti a base di lievito derivanti da bioetanolo, ossia biomassa di fermentazione proteica; tali mangimi sono più economici di quelli utilizzati negli incubatoi e potrebbero addirittura risultare in un vantaggio dal punto di vista della crescita dei pesci. Anche le alghe possono essere utilizzate: sono fonte di vitamine e sali minerali essenziali, contengono fibra, hanno un carico glicemico inferiore rispetto alle farine a base di cereali e, inoltre, la loro produzione ha un minor costo ambientale (Rust *et al.*, 2010).

Inoltre, è importante anche l'apporto dei carotenoidi astaxantina e cantaxantina che conferiscono il tipico colore rosa alle carni: dato che non sono sintetizzabili dall'animale, essi devono essere introdotti con la dieta e in natura derivano da crostacei e krill (Torrissen *et al.*, 1989).

Gli allevamenti di salmone vengono possibilmente collocati in zone marine con acqua di buona qualità e alti tassi di ricambio, velocità della corrente tale da prevenire l'inquinamento del fondale o danni ai recinti, e per fornire protezione da tempeste dannose. In aree senza adeguate correnti possono accumularsi sul fondale marino rame e zinco, contaminanti che si trovano anche nel salmone selvatico. La FDA e Health Canada hanno anche stabilito un limite di 2000 ppb per i policlorobifenili (PCB) (Santerre, 2008): essi sono lipofili, questo spiega come negli esemplari d'allevamento, che contengono un più alto contenuto di lipidi n-3 e n-6, vi sia un più elevato contenuto di tali contaminanti. Se si mangia salmone d'allevamento con rischi cancerogeni accettabili, i livelli raccomandati di acidi grassi n-3 da introdurre con la dieta possono essere raggiunti, ma i livelli di EPA e DHA non vengono soddisfatti mangiando solo salmone d'allevamento, o selvatico, senza rischi cancerogeni inaccettabili (Foran *et al.*, 2005). È anche possibile rinvenire concentrazioni di idrocarburi policiclici aromatici (IPA), soprattutto in pesci che vivono nelle acque interne poiché più esposti a fonti inquinanti antropiche, e in specie di taglia medio-grande, come i salmoni, contenenti alte quantità di grassi (essendo anche questi composti altamente lipofili) (Cautadella & Spagnolo, 2012).

2. Qualità

La qualità dei prodotti della pesca è un concetto complesso che coinvolge diversi fattori come sicurezza, qualità nutrizionale, disponibilità, convenienza, freschezza ed altri attributi fisici della specie, taglia e tipo di prodotto. Inoltre, le condizioni stagionali, pesca o metodi di cattura ed il verificarsi di vari difetti influenzano la qualità complessiva.

La freschezza è essenziale per la qualità del prodotto finale (figura 5) e può essere descritta da alcuni parametri sensoriali, oggettivi, biochimici, microbici e fisici (Olafsdóttir *et al.*, 1997); questi rappresentano delle proprietà che sono influenzate dai cambiamenti che si verificano nel periodo *post-mortem* (Olafsdóttir *et al.*, 2004).

Figura 5: relazione tra qualità e freschezza dei prodotti ittici.

2.1 Modificazioni post-mortem

2.1.1 Contaminazione microbica

La popolazione microbica che caratterizza i prodotti ittici riflette quella presente nell'ambiente di cattura o allevamento. La microflora è influenzata principalmente dalla temperatura delle acque in cui i pesci vivono: in quelli marini che vivono in acque fredde, di solito sotto ai 10 °C, sono prevalenti le specie psicrotrote; in quelli che vivono in acque tropicali prevalgono i mesofili; in ogni caso, anche nei pesci di acqua dolce, troviamo microrganismi alotolleranti, capaci di crescere in range salini ampi, con ottimo a 2-3%. *Vibrio spp.* prevale negli esemplari d'acqua salata, mentre le specie dulciacquicole vedono principalmente la presenza di *Aeromonas spp.* (Ghaly *et al.*, 2010).

Nei pesci sani, vivi ed appena pescati la carica batterica si trova solo sulla cute e nell'intestino, dato che i muscoli sono sterili; essi possono però essere contaminati durante l'eviscerazione. Invece la carica microbica al momento della morte è elevata in pelle (10^2 - 10^7 UFC/cm²), branchie (10^3 - 10^9 UFC/cm²) ed intestino (10^3 - 10^9 UFC/g) (Shewan, 1962). Tali microrganismi sono principalmente aerobi, come *Vibrio spp.*, tranne nell'intestino dove si trovano specie strettamente anaerobie. In seguito, i batteri entrano in fase esponenziale e, al raggiungimento di una conta

microbica totale di 10^7 - 10^8 UFC/g, il prodotto è compromesso dal punto di vista sensoriale poiché i microrganismi liberano composti volatili dall'odore indesiderato.

Nei pesci conservati a 0°C lo sviluppo batterico è caratterizzato dagli Specific Spoilage Organisms (SSO) ossia gli organismi alterativi specifici, in particolare *Shewanella putrefaciens* e *Pseudomonas spp.* Se la conservazione avviene in atmosfera modificata invece, è presente anche *Photobacterium phosphoreum*. Questi microrganismi hanno un breve tempo di generazione alle basse temperature a cui si conservano i prodotti ittici e la presenza di trimetilammina ossido nella carne ne stimola selettivamente la crescita, perciò sono un utile indice di decadimento qualitativo (Huss, 1988).

In genere, molti degli odori legati al deterioramento sono prodotti di degradazione degli amminoacidi; in particolare quelli degradati sono cisteina e metionina: essi contengono zolfo e portano quindi alla formazione di composti solforati come idrogeno solforato (H_2S). Sono composti volatili e maleodoranti, rilevabili organoletticamente anche a livelli di ppb, pertanto anche quantità minime hanno un effetto considerevole sulla qualità. In un ambiente con poco ossigeno, viene favorita la crescita di batteri che riducono la trimetilammina ossido a trimetilammina (Huss, 1988). La degradazione genera composti responsabili dell'alterazione di odore, sapore, consistenza; perciò, al fine di prolungare la shelf-life che viene diminuita da questi prodotti, è importante adottare adeguati metodi di manipolazione e conservazione.

2.1.2 Fenomeni autolitici e batterici

Subito dopo la cattura e l'uccisione iniziano processi degradativi autolitici, poi questi vengono accompagnati da sviluppo microbico. I fenomeni autolitici avvengono ad opera di enzimi presenti in tessuti, sangue, visceri e pelle. Questi processi implicano:

- comparsa del *rigor mortis*: appena avviene la morte i muscoli del pesce sono totalmente rilassati, la carne è soffice ed elastica al tatto; poi il tessuto si irrigidisce e il muscolo si contrae. Trascorso il *rigor*, il tessuto muscolare torna al suo stato rilassato. Sviluppo, durata e conseguente risoluzione dipendono da tanti fattori quali specie, dimensioni, metodo di cattura, manipolazione, temperatura e condizioni fisiche del pesce (animali stressati o conservati ad alte temperature sviluppano il rigor prima). Se si sfiletta in *pre-rigor* avvengono contrazione ed accorciamento (o shrinkage). Sfilettare il pesce in *post-rigor* e a basse temperature sarebbe ideale anche per evitare il così detto "gaping", ossia l'indebolimento del

tessuto connettivo che porta al distacco dei miotomi nei filetti; ciò implica un aspetto meno attraente del prodotto e difficoltà nella lavorazione, portando a perdite economiche (Johnston, 1999);

- acidificazione del muscolo: dopo la morte il glucosio viene convertito in acido lattico in condizioni anaerobiche. I pesci contengono un basso contenuto di carboidrati, ciò limita l'abbassamento del pH e porta i prodotti ittici ad avere un ambiente più favorevole alla degradazione microbica rispetto alla carne di altri animali. L'effetto della diminuzione del pH finale *post-mortem* influenza la texture per i cambiamenti nelle cariche elettriche delle proteine muscolari; questi portano ad una diminuzione della water holding capacity per l'avvicinamento al punto isoelettrico delle proteine (Huss, 1988);
- proteolisi, lipolisi ed ossidazione lipidica. La degradazione delle proteine miofibrillari e connettivali ha ripercussioni negative sulla texture del pesce. L'ossidazione lipidica può essere sia di natura enzimatica che chimica, ossia auto ossidazione e procede rapidamente a causa dell'elevata quantità di acidi grassi polinsaturi, con conseguenti alterazioni di odore, gusto, consistenza, colore e valore nutritivo. Il fenomeno inizia subito dopo la cattura, ma diventa rilevante per la durata di conservazione solo a temperature inferiori a 0°C quando diventa l'ossidazione, piuttosto che l'attività microbica, il principale fattore di deterioramento. Per quanto riguarda l'autossidazione, inizialmente vi è la formazione di idroperossidi ed il processo, che implica una reazione a catena dei radicali liberi, è autocatalitico. Un radicale libero reagisce con l'ossigeno formando così un radicale perossidico, che poi reagisce con il substrato per dare un idroperossido più un altro radicale libero, e così via. L'ossidazione può essere accelerata da calore, luce e ioni metallici. Invece, in certa misura i carotenoidi sono degli antiossidanti, come anche la vitamina E (alfa-tocoferolo) e la vitamina C (acido citrico) che proteggono dall'irrancidimento. Quest'ultimo può essere provocato da lipasi microbiche endogene ed implica un'idrolisi che scinde i trigliceridi in glicerolo ed acidi grassi liberi. È stato notato in diverse specie che gli acidi grassi liberi si sviluppano più rapidamente nei pesci non eviscerati piuttosto che eviscerati, indicando che i visceri contengono enzimi lipolitici, ed è importante in quelli conservati a temperature elevate (Huss, 1988). Sia gli idroperossidi che gli enzimi microbici danno origine a composti, quali aldeidi e chetoni, responsabili di odori e sapori rancidi;
- conversione delle riserve energetiche di ATP in inosina monofosfato (IMP), molecola dall'odore ancora gradevole di pesce fresco.

I fenomeni batterici invece prevedono:

- incremento dello sviluppo microbico;
- trasformazione di IMP in ipoxantina (Hx) che conferisce il tipico odore di pesce degradato;
- degradazione dei composti azotati non proteici che sono prontamente disponibili per la proliferazione microbica *post-mortem* tra cui: trimetilammina ossido che diventa trimetilammina (TMA) conferendo lo sgradevole “odore di pesce”, urea che viene trasformata in ammoniaca.

2.1.3 Discolorazione

Un'altra modificazione a carico della freschezza è la discolorazione. Il fenomeno può avvenire nei salmonidi la cui pigmentazione muscolare è uno dei parametri di qualità più importanti (Chavarría & Flores, 2013). Il colore del salmone è un parametro così influente che studi sul comportamento del consumatore al momento dell'acquisto hanno rivelato i seguenti risultati: il salmone più rosso viene percepito come più fresco, con migliore sapore, qualità e prezzo più alti (Anderson, 2001). La carne del salmone presenta il caratteristico colore rosa-rosso, ma la pigmentazione può perdere d'intensità a causa dell'ossidazione dei pigmenti; lo scolorimento di salmone è appunto dovuto all'ossidazione ed isomerizzazione di astaxantina a causa di ossigeno, luce e perossidi di acidi grassi insaturi (Kikuzaki *et al.*, 2019). Anche la mioglobina può subire ossidazione o trasformarsi in metmioglobina, facendo variare il colore dei filetti in base alle condizioni di conservazione (per esempio se si conserva il pesce all'aria per lungo tempo) (Ottestad *et al.*, 2011). La contrazione delle fibre muscolari dopo la morte influisce sulla diffusione della luce: essa risulta maggiore nei muscoli allungati rispetto a quelli contratti e questo influenza il colore della carne di salmone. Infatti, come dimostrato da Veiseth-Kent *et al.* (2010), il salmone è soggetto ad un certo grado di discolorazione se viene sfilettato in *pre-rigor* e confezionato sottovuoto per impedire la libera contrazione muscolare.

Anche i processi di trasformazione influiscono sulla discolorazione come nel caso dell'affumicatura. Il colore viene influenzato dai cambiamenti nella superficie dei filetti e dal contenuto d'acqua, facendo apparire il pesce salato a secco più scuro, nonostante non siano state osservate differenze di colore in base alle sole tecniche di salatura adottate (Marit *et al.*, 2018).

2.1.4 Proprietà dielettriche

Oltre alle modificazioni che riguardano il colore e la texture, a causa dell'instaurazione del *rigor mortis* e i fenomeni già descritti, dopo la morte si verificano altri cambiamenti fisici riguardanti le proprietà dielettriche. In vivo la conduttività della parete cellulare è molto bassa e la resistenza elevata. Entro poche ore dalla morte tali valori cambiano notevolmente per rottura delle membrane cellulari, che durante la conservazione dell'animale diventano sempre meno resistenti anche a causa dell'azione microbica. La conseguenza di questi cambiamenti porta ad un rilascio dei liquidi cellulari, per disgregazione della struttura ordinata dell'acqua sulle superfici proteiche, e alla modifica delle proprietà dielettriche. Diversi fattori come la quantità di grasso e la temperatura del campione possono influenzare le proprietà elettriche; anche eventuali danni meccanici ai tessuti così come il congelamento portano a cambiamenti considerevoli (Huss, 1988).

2.2 Valutazione della freschezza

La qualità dei prodotti ittici è strettamente legata allo stato di freschezza e quest'ultima può essere valutata attraverso diverse metodologie di seguito riportate.

2.2.1 Metodi sensoriali

I metodi sensoriali possono essere utilizzati per valutare l'aspetto, la consistenza, l'odore e il sapore dei prodotti ittici, che variano col progredire del deterioramento. Gli attributi più comunemente usati per i pesci sono l'aspetto degli occhi, della pelle e delle branchie insieme all'odore e alla consistenza. Essi danno un'immediata idea del grado di deterioramento del prodotto o della sua presentazione a primo impatto, ma presentano uno svantaggio: essendo soggettivi, dipendono da chi fornisce il giudizio. Questo ostacolo può essere superato impiegando panelisti addestrati e formati, ma ciò risulta comunque problematico poiché è sempre possibile un certo grado di interpretazione da parte di chi valuta il pesce; inoltre, la descrizione dei parametri da prendere in considerazione risulta spesso complessa. Così è stato messo a punto un criterio più oggettivo che semplifica i metodi sensoriali chiamato Quality Index Method (QIM): si basa su una serie di punteggi (da 0, ossia fresco, a 3, ossia qualità non più idonea), i quali sommati rimandano all'indice di qualità e permettono di predire la shelf-life residua del prodotto adeguatamente conservato in ghiaccio (Sveinsdottir *et al.*, 2003). Esso permette di discriminare tra le varie specie, a differenza del metodo soggettivo dove si utilizzano solo parametri generali (Olafsdóttir *et al.*, 1997); nonostante ciò, in Europa questo metodo attualmente è utilizzato solo per alcuni animali.

2.2.2 Metodi chimici/biochimici

2.2.2.1 Trimetilammina (TMA)

La qualità del pesce può essere stimata tramite la presenza di trimetilammina, un composto basico volatile che si trova in quantità molto basse nel pesce fresco, ma si accumula col deterioramento ad opera dei microrganismi che la riducono a trimetilammina ossido (TMAO). Di conseguenza analizzare la TMA non dà informazioni per quanto riguarda la freschezza nelle prime fasi di conservazione, ma solo sul grado di degradazione microbica nelle fasi successive. La concentrazione di TMA dipende sia dalla specie ittica considerata (infatti le specie marine ne contengono una quantità superiore rispetto a quelle di acqua dolce), che dal metodo di conservazione: maggiori quantità di tale composto sono presenti se si confeziona sottovuoto e nel caso di processi quali la salatura rispetto alla conservazione in ghiaccio (Huss, 1988).

2.2.2.2 Azoto basico volatile totale (TVB-N)

L'azoto basico volatile totale include tante frazioni azotate tra cui trimetilammina (TMA) ed ammoniaca. Anch'esso è un metabolita microbico che può essere utilizzato solo come indice di deterioramento e non come indice di freschezza, per evidenziare il grado di deterioramento nelle ultime fasi dello sviluppo microbico. Tuttavia, può essere utilizzato per specie ittiche che contengono poco o nessun TMAO ed è più utile per la valutazione della qualità delle specie in cui si formano basi volatili diverse dal TMA durante il deterioramento, come ammoniaca. Il valore soglia di accettabilità per il salmone atlantico (e per le specie appartenenti ai Merlucidi e Madidi in generale) è di 35 mg di azoto/100 g di carne (secondo il Reg. CE n. 2074/2005).

2.2.2.3 K-value

I prodotti di degradazione dell'ATP possono essere utilizzati per valutare il grado di freschezza. Essi forniscono informazioni utili sul grado di freschezza durante il primo periodo di conservazione poiché, a differenza di TVB e TMA, i processi che li generano fanno parte degli iniziali fenomeni autolitici *post-mortem*. Dopo la morte l'adenosina trifosfato (ATP) viene degradata in adenosina difosfato (ADP), adenosina monofosfato (AMP), inosina monofosfato (IMP), inosina (HxR) e infine in ipoxantina (Hx). L'IMP, responsabile dell'odore di pesce fresco, deriva da processi autolitici (enzimi endogeni), mentre HxR e Hx provengono dall'attività batterica. L'odore e sapore di pesce stantio è imputabile all'ipoxantina. La degradazione dei nucleotidi viene descritta tramite il K-value: un indice oggettivo, il cui utilizzo fu suggerito per la prima volta in Giappone. Esso è

definito come il rapporto tra la somma delle concentrazioni di inosina e ipoxantina e la concentrazione totale dei metaboliti dell'adenosina trifosfato (ATP) (equazione 1).

$$K - Index(\%) = \frac{\{[HxR] + [Hx]\}}{\{[ATP] + [ADP] + [AMP] + [IMP] + [HxR] + [Hx]\}} * 100$$

Equazione 1: l'indice k-value.

Un prodotto ittico fresco avrà un basso k-value; solitamente se l'indice è sotto al 20% il prodotto è considerato di elevata qualità. Il k-value, nei primi giorni di conservazione refrigerata, aumenta con andamento lineare, ma ciò dipende dalle varie specie a causa delle differenze tra gli esemplari nella velocità di degradazione dei nucleotidi. La variabilità è data anche dalle condizioni di conservazione (tempo e temperatura), manipolazione e metodo di uccisione (Olafsdóttir *et al.*, 1997). Inoltre, questo indice è difficilmente correlabile con la valutazione sensoriale: esso non può essere utilizzato in generale come indice di deterioramento perché, per alcune specie, valori di inaccettabilità vengono raggiunti molto prima del rigetto sensoriale; per esempio, per salmone affumicato a freddo il k-value può essere superiore a 20%, nonostante il prodotto sia ancora di elevata qualità.

Esiste un'altra variante di tale indice, il k_i -value, che meglio descrive i cambiamenti biochimici *post-mortem* (equazione 2).

$$H - Index(\%) = \frac{\{[HxR] + [Hx]\}}{\{[IMP] + [HxR] + [Hx]\}} * 100$$

Equazione 2: l'indice k_i -value.

Tale equazione non considera ATP, ADP e AMP al denominatore perché questi spesso diminuiscono entro il primo giorno di conservazione refrigerata, risultando così un metodo di determinazione più accurato.

2.2.2.4 Ammine biogene

La composizione in amminoacidi liberi della carne di pesce e la presenza di quelli liberati dalla proteolisi possono influenzare l'andamento del deterioramento ed assumere importanza dal punto

di vista sanitario. Infatti, molti batteri che alterano i prodotti ittici producono una o più ammine biogene a partire dagli amminoacidi come precursori. La produzione di questi composti dannosi per l'uomo dipende dalla presenza di microrganismi dotati dell'enzima decarbossilasi, dal verificarsi di condizioni favorevoli per la crescita o l'attività dell'enzima e dalla concentrazione del substrato; di conseguenza la presenza di ammine biogene è fortemente dipendente dalla specie ittica presa in considerazione (Visciano *et al.*, 2012).

La carne di salmone, analogamente a quella di tonno, contiene alti livelli di istidina. Se questi pesci vengono mal conservati l'istidina decarbossilasi, tipica di alcuni batteri, genera istamina (con un ottimo tra 0°C e 10°C). La cottura e l'affumicatura non eliminano la tossina prodotta poiché le ammine biogene sono stabili al calore. Il limite tollerato per il consumo di istamina è di 100 ppm (Cautadella & Spagnolo, 2012). Analizzare le ammine biogene risulta utile per valutare i cambiamenti della qualità e della freschezza nelle fasi finali della shelf-life; esse sono indice di deterioramento di origine microbica.

2.2.2.5 Rancidità ossidativa

Come già illustrato, dai lipidi suscettibili all'ossidazione durante l'inizio della degradazione si formano perossidi, inodori e insapori. Questi vengono poi ulteriormente ossidati ad aldeidi e chetoni, conferendo odori e sapori di rancido; ciò può essere valutato attraverso il valore dei perossidi (PV) o attraverso il valore dell'acido tiobarbiturico (TBA), il quale fornisce una misura dei prodotti secondari dell'ossidazione lipidica. Tuttavia, nessuno dei due indici si correla bene con la valutazione sensoriale e risultano comunque utili solo per studiare le ultime fasi del deterioramento.

2.2.3 Metodi fisici

2.2.3.1 Texture

I cambiamenti fisici nel pesce legati al decadimento della freschezza sono principalmente collegati alla texture: misurarla può essere utile per determinare i cambiamenti strutturali dei prodotti ittici. La texture dei prodotti ittici è influenzata da diversi fattori dati dai cambiamenti *post-mortem*, come la velocità e l'entità di accorciamento muscolare, il tasso e l'estensione del declino del pH e la velocità e l'entità della proteolisi che causa la rottura delle miofibrille. Altri parametri quali il contenuto di grassi, il profilo degli acidi grassi e la distribuzione del grasso nel filetto possono influenzare la consistenza della carne (Haard, 1992). Ci sono anche differenze strutturali tra le specie, che sono dovute a variazioni nel contenuto proteico (proteine sarcoplasmatiche) e/o

differenze strutturali, cioè diametro della fibra del muscolo. Le misurazioni risultano però difficoltose perché i prodotti ittici non hanno una struttura uniforme, ciò ha portato ad una varietà di procedure di preparazione del campione e quindi a risultati variabili. In ogni caso la misura della texture si correla bene con l'analisi sensoriale. Le modifiche microstrutturali del salmone influiscono anche sulla capacità di trattenere i liquidi (Olafsdóttir *et al.*, 1997).

2.2.3.2 Misura della capacità di ritenzione idrica (WHC)

La quantità di liquidi cellulari rilasciati facendo pressione sul muscolo è una stima della capacità di legare l'acqua. La water holding capacity (WHC) varia in base alla condizione fisica del pesce, infatti essa è influenzata da fattori come le variazioni stagionali, ma anche in base alla condizione del muscolo: durante il *rigor-mortis* la WHC è bassa, per poi aumentare nuovamente alla risoluzione del *rigor*. Un muscolo con elevata capacità di trattenere i liquidi risulta succoso ed è preferito dal punto di vista organolettico (Huss, 1988).

Conoscere questo parametro può quindi risultare utile per l'industria, ma le variazioni della freschezza dei prodotti ittici, parlando di metodi fisici, possono essere determinate anche misurando le proprietà elettriche del muscolo del pesce o il pH. Possono essere misurati anche i cambiamenti di colore; tuttavia, è necessaria la standardizzazione di tali misurazioni strumentali.

2.2.4 Metodi microbiologici: TVC e SSO

Il deterioramento dei prodotti ittici genera odori e sapori sgradevoli, principalmente a causa di metaboliti batterici; di conseguenza risulta utile eseguire la conta microbica totale (TVC), che indica il numero totale di microrganismi in grado di crescere tramite colonie visibili su mezzi di coltura specifici, o test per la presenza di agenti patogeni significativi per la salute pubblica. Sono tecniche lunghe, costose e che richiedono abilità nell'interpretazione dei risultati, inoltre non permettono di valutare al meglio la qualità dei prodotti della pesca. Infatti, risulta più utile analizzare gli organismi alteranti specifici (SSO) e la concentrazione dei loro metaboliti: essi sono gli unici a degradare TMAO in TMA, perciò sono maggiormente correlati con la shelf-life residua del prodotto e con le analisi sensoriali.

3. Salatura

Data la loro alta deperibilità, i prodotti ittici necessitano di adeguate tecniche di conservazione per prolungarne la shelf-life. In passato, visto che ancora non era possibile sfruttare la catena del freddo, venivano utilizzati metodi di trasformazione per poter conservare il pesce fino all'arrivo a

terra. I metodi più antichi, conosciuti come tecniche tradizionali, sono essiccazione, salagione, affumicatura e marinatura. In particolare, la salatura veniva utilizzata già ai tempi degli antichi egizi per potersi sfamare nei mesi in cui il Nilo era scarsamente popolato dalla fauna acquatica (Maritan *et al.*, 2018), ma testimonianze ci giungono anche dai greci e dai romani. Nel corso dei secoli queste tecniche sono state sviluppate, migliorate e, nonostante ne siano nate altre più elaborate, ancora oggi sono ampiamente utilizzate grazie alla loro efficacia e semplicità. La buona stabilità, le caratteristiche organolettiche acquisite e l'alto valore nutritivo dei prodotti della pesca a cui vengono applicate fanno sì che i prodotti che ne derivano siano molto apprezzati e sempre più acquistati in molti paesi. Solitamente le specie a basso contenuto lipidico (come il merluzzo) subiscono processi di salatura più severi, generando prodotti fortemente salati; invece, le specie pelagiche (come sardina, sgombro, aringa) e i salmonidi (salmone e trota) a più alto contenuto lipidico sono più adatti ad altri processi quali affumicatura e marinatura preceduti da una salagione più leggera (Sigurjon *et al.*, 2014).

La salatura è uno dei metodi più antichi per conservare il pesce che spesso viene utilizzato come step preliminare prima di altri processi (affumicatura, essiccazione) al fine di migliorare l'aroma e stabilizzare il prodotto, come nel caso del salmone, il quale viene salato precedentemente all'affumicatura (figura 6).

Figura 6: filetti di salmone salati a secco posizionati sulla griglia di affumicatura.

Tale tecnica si basa sulla migrazione del sale nel muscolo del pesce e permette di ridurre l'attività dell'acqua, limitare le attività microbiche ed enzimatiche degradative (migliorando così la stabilità microbica, chimica e biochimica) e di conferire caratteristiche organolettiche e sensoriali specifiche ai prodotti. Più nello specifico, durante la salatura si verificano due flussi: la perdita di acqua (e di

alcuni solidi solubili interni) e l'assorbimento di NaCl (e altri composti conservanti eventualmente aggiunti, come lo zucchero). Il processo implica una disidratazione generata dal gradiente di concentrazione salina tra l'ambiente esterno e il muscolo, ma anche cambiamenti strutturali del muscolo stesso (per l'interazione tra sale e proteine). L'assorbimento del cloruro di sodio da parte del muscolo dipende da molti fattori, tra cui la specie ittica, la dimensione del pesce, lo stato fisiologico, la qualità e la composizione chimica, lo spessore e la forma dei filetti, il metodo di salatura, la concentrazione della salamoia, la durata del processo di salatura e il rapporto pesce/sale (Wang *et al.*, 2000). La velocità del processo e la concentrazione salina dipendono dal prodotto finale che si vuole ottenere.

3.1 Metodi di salatura

Esistono tre tipi di salatura dei prodotti della pesca ossia a secco, per immersione (in salamoia) e per iniezione (che prevede una combinazione dei primi due metodi):

- la salatura “a secco” consiste nel ricoprire i filetti uniformemente con sale, il quale si dissolve parzialmente all'interno del prodotto estraendo liquido dal muscolo e permettendone la disidratazione. Il processo può durare diverse settimane dato che generalmente viene utilizzato sale grosso; al contrario se si utilizzasse sale fino, che permette la riduzione dei tempi vista la più rapida entrata nel prodotto, si impedirebbe l'ulteriore penetrazione dell'agente salante negli strati più interni del muscolo a causa di una denaturazione ed aggregazione proteica troppo spinte. Il cloruro di sodio può essere lasciato in superficie oppure, come accade più frequentemente, rimosso per favorire la disidratazione. Vengono alternati strati di pesce a strati di sale in vasche di plastica munite di apertura sul fondo, così da permettere il drenaggio dell'essudato che si genera come conseguenza del meccanismo diffusionale (Sigurjon *et al.*, 2014). La salatura a secco viene tradizionalmente utilizzata durante la lavorazione del salmone affumicato a freddo (Gallart-Jornet *et al.*, 2007);
- la salatura “per immersione” in salamoia prevede l'introduzione dei filetti in una soluzione preparata precedentemente utilizzando sale grosso e acqua in diverse concentrazioni. È un processo molto più rapido rispetto alla salatura a secco perché richiede solitamente da 2 a 10 giorni, nonostante ci possano essere variazioni in base al livello finale di sale desiderato, alla grammatura del pesce, alla concentrazione salina e alla percentuale di grasso, il quale rallenta la diffusione del sale. A differenza della salatura a secco, che genera una disidratazione più spinta, questa tecnica tende a favorire maggiormente l'ingresso del cloruro di sodio (Røra *et*

al., 2004). Dato che gradualmente l'agente salante penetra nel pesce facendo diminuire la concentrazione della salamoia, essa deve essere ripristinata ad ogni ciclo di salatura per mantenerne l'efficacia, e per evitare le contaminazioni microbiologiche. Si può anche seguire lo stesso procedimento adottato nel metodo a secco senza però allontanare l'essudato che fuoriesce dal prodotto ed agitando frequentemente, ma ciò rende la velocità di salatura e la concentrazione di sale meno controllabili; inoltre così facendo i tessuti vengono gradualmente immersi in una salamoia satura quindi, a causa dell'elevata concentrazione di sale, le proteine si aggregano più rapidamente restituendo rese in peso inferiori alla fine del processo. L'immersione in salamoia può anche essere utilizzata prima di effettuare una salatura a secco: questa tecnica richiede tempi di lavorazione più brevi ed ha rese in peso più alte, grazie al miglior controllo sulla perdita di acqua e il tasso di assorbimento salino, di conseguenza risulta più vantaggiosa per l'industria (Sigurjon *et al.*, 2014);

- la salatura “per iniezione” permette di inserire una soluzione di sale all'interno dei filetti tramite macchine automatizzate dotate di aghi o mediante pressione. Questo passaggio viene seguito da una salatura per immersione ed eventualmente anche da una a secco. L'utilizzo di queste attrezzature permette una distribuzione più uniforme del cloruro di sodio nei filetti, essendo gli aghi dotati di più fori che consentono di diffondere la soluzione capillarmente tra le fibre muscolari, riducendo il tempo necessario per la migrazione del sale verso le aree non iniettate; questo consente di ridurre i tempi di salagione, grazie alla facilità di penetrazione della salamoia all'interno del muscolo, e di ottenere elevate rese in peso data la minore perdita d'acqua. Nonostante questi vantaggi rispetto alle tecniche precedentemente illustrate, l'uso di aghi con diametro troppo grande ripetutamente inseriti nei tessuti ed una pressione osmotica eccessivamente alta possono andare a compromettere la struttura del pesce generando rottura delle fibre del muscolo o gaping (Sigurjon *et al.*, 2014). Bisogna anche tener conto del possibile rischio di contaminazione da parte dei metalli e dei microrganismi negli aghi delle strumentazioni. La salatura per iniezione nell'industria è sempre più praticata ai fini di aumentare l'automazione, accelerare i processi, distribuire più omogeneamente il sale ed ottenere così maggiori rese (Thorarinsdottir *et al.*, 2004).

Nonostante la salagione venga effettuata a scopo di conservazione, essa deve sempre essere accompagnata dalla catena del freddo o da atmosfera modificata, al fine di consentire l'ottenimento di un prodotto con qualità e sicurezza elevate. Esistono infatti batteri in grado di sopravvivere anche

in habitat salini ossia i microrganismi alofili. In alternativa, come nel caso del salmone, la salatura può essere seguita da altri metodi di lavorazione quali l'affumicatura per ridurre i rischi microbiologici, oltre che per conferire particolari caratteristiche organolettiche.

Tra i prodotti ottenibili, quello salato più famoso e consumato è il baccalà, che deriva dalla salatura ed essiccazione del merluzzo. In tal caso è necessario dissalare il prodotto prima di poterlo consumare, reidratandolo in acqua dolce sino a ridurre la concentrazione di cloruro di sodio ad un 1-3% (p/p) (Sigurjon *et al.*, 2014). I metodi di salatura vengono però utilizzati anche per ottenere altri prodotti destinati ad essere cotti, assicurando così una carne con maggior qualità poiché più succosa, più tenera e con più alte rese di lavorazione, grazie alla minor perdita di liquidi in seguito a cottura (Bras & Costa, 2010).

3.2 Trasferimenti di massa

Alla base della salatura vi è il fenomeno della disidratazione osmotica: immergendo un materiale biologico cellulare in una soluzione osmotica si verifica un trasferimento di massa che prevede la generazione di due flussi simultanei ossia il passaggio di acqua, richiamata dal sale, verso l'esterno dei tessuti e un assorbimento del soluto da parte del tessuto cellulare. Per una soluzione contenente sale, il fenomeno porta il solvente acqua a migrare dall'interno del pesce verso l'esterno, ossia a passare da una zona con bassa concentrazione di cloruro di sodio ad una zona a maggiore concentrazione (Shi & Le Maguer, 2002). Teoricamente, questo meccanismo procede sino al raggiungimento dell'equilibrio tra la concentrazione salina esterna e interna al prodotto.

Il meccanismo di trasporto più importante e che guida la salatura è la diffusione (Wang *et al.*, 2000) ed è descrivibile matematicamente tramite la seconda legge di Fick (equazione 3): considerata una concentrazione variabile nel tempo t , la velocità di trasferimento di una sostanza, che diffonde nell'unità di area x (in riferimento alla sezione normale), è direttamente proporzionale al gradiente di concentrazione del soluto (Gómez-Salazar *et al.*, 2015). Il tempo necessario al soluto per attraversare l'area e raggiungere una certa percentuale, crescerà con il quadrato dell'area stessa. L'evento avviene quindi secondo il gradiente differenziale di concentrazione ed in modo spontaneo.

$$\frac{\partial C}{\partial t} = D_e \frac{\partial^2 C}{\partial x^2}$$

Equazione 3: seconda legge di Fick.

In un sistema biologico però, non si andrà mai a raggiungere una situazione di equilibrio a causa dei fenomeni diffusivi perché nel muscolo aumenta gradualmente la concentrazione di cloruro di sodio, il quale viene assorbito dai filetti per diffusione portando a cambiamenti irreversibili delle proprietà funzionali delle proteine. Infatti, visto che industrialmente la salatura non avviene in condizioni di forte agitazione, non può essere trascurata la resistenza al trasferimento di massa (che in minima misura intralcia la disidratazione osmotica) generata dalla denaturazione proteica. Comunque, anche se si tralasciasse questo ostacolo, la situazione di equilibrio nella concentrazione salina sulla superficie dei filetti sarebbe raggiungibile solo nelle fasi iniziali del processo (Gómez-Salazar *et al.*, 2015). La diffusione implica un passaggio degli ioni salini attraverso la fase acquosa del pesce: il cloruro di sodio viaggia all'interno della complessa rete fatta di minuscoli canalicoli che costituiscono la sostanza secca del prodotto, mentre contemporaneamente l'acqua esce dal prodotto generando la resistenza alla diffusione, sempre secondo gradiente. Inizialmente, vista l'enorme differenza tra l'interno e l'esterno del pesce, la concentrazione salina nei tessuti aumenta velocemente; in seguito le molecole tendono a distribuirsi uniformemente tra l'interno e l'esterno, ecco perché il processo di salatura richiede tempo per poter essere completato.

I fattori che influenzano i fenomeni di diffusione sono:

- il contenuto in acqua del muscolo; esso è un fattore importante da tenere in considerazione dato che l'acqua è il componente principale dei prodotti ittici. I fenomeni di trasferimento di massa sono governati dalla capacità di ritenzione idrica del pesce stesso (Gómez-Salazar *et al.*, 2015);
- la concentrazione salina, che influenza la diffusione dato che i trasferimenti di massa, di sale in un verso ed umidità nell'altro, sono positivamente correlati all'aumento della concentrazione di cloruro di sodio (Gómez-Salazar *et al.*, 2015);

- l'orientamento delle fibre muscolari pare che incida, infatti è dimostrato che quando il fenomeno della diffusione avviene parallelamente alle fibre della carne è di maggiore entità (Gómez-Salazar *et al.*, 2015);
- la temperatura condiziona il processo, infatti al suo aumento, aumenta anche la velocità dei fenomeni diffusivi perché le molecole acquisiscono energia termica (Gómez-Salazar *et al.*, 2015);
- il pH del muscolo, dato che si ripercuote sulla capacità di ritenzione idrica, va anch'esso ad influenzare i fenomeni diffusivi.

La motivazione alla base della disidratazione più spinta nel caso della salatura a secco risiede nel fatto che, a differenza dell'immersione in una salamoia, la materia prima viene ricoperta di abbondante sale: le proteine, in presenza di alte concentrazioni di cloruro di sodio, si trovano in uno stato fortemente aggregato e questo causa la diminuzione della WHC del muscolo, portando ad una perdita d'umidità consistente (Gómez-Salazar *et al.*, 2015). La salamoia invece, essendo una soluzione salina contenente alte percentuali d'acqua, rende il processo di penetrazione del sale più veloce (poiché aiuta a trasportare il sale), ma meno incisivo.

3.3 Ruolo del sale (NaCl)

Il ruolo del cloruro di sodio durante la salatura è fondamentale: esso interagisce con le proteine del muscolo, in particolare quelle miofibrillari, solubilizzandole e migliorando allo stesso tempo sapore e sicurezza microbiologica del prodotto. Questo sale è in grado di aumentare la capacità di ritenzione idrica poiché i suoi ioni Cl^- si legano ai gruppi proteici carichi positivamente (Petracci *et al.*, 2013); quando il pH del muscolo è superiore al punto isoelettrico delle proteine, il quale si aggira attorno al 5.0-5.5 nei sistemi carni, sono presenti poche cariche positive che vengono neutralizzate dagli ioni cloruro: in questo modo aumentano le forze repulsive all'interno dello spazio presente tra i filamenti delle miofibrille, permettendone lo "swelling" ossia un rigonfiamento che consente così di accogliere più acqua al loro interno. Il fenomeno, detto "effetto cloruro" (figura 7) o "salting-in", si verifica nella maggior parte dei casi perché il pH della carne è sempre più alto del punto isoelettrico.

Figura 7: rappresentazione grafica dell'effetto cloruro.

Non bisogna tenere in considerazione solo il pH però: l'utilizzo di concentrazioni saline eccessive (maggiori di 1 M) durante la salatura peggiorano la water holding capacity, promuovendo la disidratazione e portando il muscolo ad accorciarsi piuttosto che ad espandersi (effetto "salting-out"). Questo spiega come, mentre la salatura mediante iniezione e per immersione in salamoia provochino un aumento della WHC, poiché l'interazione con le proteine porta allo "swelling", una spinta salatura a secco faccia diminuire la water holding capacity per aggregazione e precipitazione proteica (Sigurjon *et al.*, 2014). La motivazione alla base risiede nel fatto che il sale in eccesso porta troppi ioni a competere con le proteine per l'interazione con l'acqua, sequestrando i siti di legame disponibili e facendo precipitare la matrice proteica in mancanza di forze repulsive.

3.4 Cambiamenti nel muscolo durante la salatura

3.4.1 Cambiamenti nelle proprietà fisiche

3.4.1.1 Attività dell'acqua (a_w)

L'attività dell'acqua (che solitamente in un prodotto della pesca fortemente salato è attorno allo 0.70-0.75) cala durante i trattamenti di salatura. La riduzione avviene gradualmente con l'avanzare del processo; inoltre se si utilizza la tecnica ad iniezione l' a_w risulterà più alta rispetto ad una salatura a secco: questo avviene a causa dei fenomeni diffusivi che portano ad una disidratazione più spinta nell'ultimo caso, come già illustrato (Sigurjon *et al.*, 2014).

3.4.1.2 pH

Durante il processo di salatura il pH si abbassa a causa della progressiva entrata di sali all'interno del muscolo del pesce. Se si utilizzano anche fosfati, come nel caso della salatura per iniezione, il pH sarà ancora più basso che in mancanza del loro utilizzo (Thorarinsdottir *et al.*, 2001). Il cambiamento del pH dipende da alcuni fattori, tra cui pH della salamoia e condizioni in cui si trova il filetto, ossia se il pesce è in pre-rigor o post-rigor e se è un prodotto fresco, refrigerato o congelato (Sigurjon *et al.*, 2014).

3.4.1.3 Texture

La texture dei prodotti della pesca che vengono salati è influenzata dallo stato delle materie prime, dai metodi di salatura e dalla composizione della salamoia. I trasferimenti di massa dovuti alla salagione provocano modificazioni nella texture e nella microstruttura del muscolo a causa della degradazione delle proteine e dei lipidi. All'aumentare della concentrazione della salamoia e del tempo di trattamento, lo sforzo di taglio aumenta e l'elasticità muscolare diminuisce (Gallart-Jornet *et al.*, 2007). Inoltre, come citato, diverse tipologie di salatura danno diversi risultati: più la salamoia utilizzata è satura più liquidi verranno persi, di conseguenza la consistenza dei filetti sarà dura; ciò dipende anche dall'elevata concentrazione di sale che porta alla formazione di uno strato barriera sulla superficie del prodotto (Sigurjon *et al.*, 2014). Per quanto riguarda la composizione della salamoia invece, la presenza di calcio e magnesio possono incrementare la compattezza del muscolo e della luminosità della carne (probabilmente per l'effetto che gli ioni Ca^{2+} esercitano sulle proteine in superficie, denaturandole e portandole alla precipitazione) (Lauritzsen *et al.*, 2004).

3.4.1.4 Capacità di ritenzione idrica (WHC)

Come già affrontato, il cloruro di sodio entra nel muscolo ed interagisce con le proteine, provocando dei cambiamenti strutturali irreversibili. L'interazione aumenta l'idratazione e la capacità di ritenzione idrica del muscolo, migliorandone così i parametri strutturali oppure porta alla diminuzione della WHC nel caso di una salatura molto spinta. La WHC è influenzata anche dalla presenza di cationi bivalenti presenti nella carne del muscolo, come Ca^{2+} , Mg^{2+} e Zn^{2+} : essi, infatti, possedendo due cariche positive, occupano ciascuno due siti di legame potenzialmente disponibili per l'acqua e diminuiscono lo spazio tra le miofibrille, portando ad un calo della capacità di ritenzione idrica. L'utilizzo di NaCl come agente salante mitiga però questo problema,

visto che gli ioni Na^{2+} si legano ai bivalenti, riducendone l'effetto negativo. I fattori che influenzano la water holding capacity sono la materia prima, il metodo di salatura, la concentrazione della salamoia e il pH. Solitamente se la materia prima utilizzata per i processi è congelata la capacità di ritenzione idrica è inferiore rispetto ad un filetto refrigerato (Lauritzsen *et al.*, 2004).

3.4.2 Cambiamenti nelle proprietà chimiche

3.4.2.1 Contenuto di acqua e sale

L'aumento della concentrazione salina nei filetti è correlato alla diminuzione del contenuto di acqua. I flussi di questi due composti dipendono dal metodo di salatura, dalle caratteristiche della materia prima e dallo stato delle proteine miofibrillari (Sigurjon *et al.*, 2014). La presenza di cationi bivalenti, come spiegato, può dare effetti negativi sulla resa del prodotto, ma anche la presenza di pelle può interferire coi flussi di acqua e sale (Wang *et al.*, 2000).

3.4.2.2 Proteine

L'interazione col sale porta ad una modifica della funzionalità, della conformazione, della solubilità delle proteine; questo influenza la texture, la WHC e la qualità dei prodotti. La solubilità è massima ad un intervallo di 0.8-1 M (Sigurjon *et al.*, 2014). Se la concentrazione salina è compresa tra 0.15 e 1 M la carica netta è negativa, aumentano le forze repulsive e si verifica la dilatazione dello spazio tra le miofibrille per l'effetto "salting-in"; invece se la concentrazione supera l'1 M si verifica l'effetto opposto di "salting-out" per il sequestro dei siti di legame disponibili per l'acqua. In tal caso si avrà invece una contrazione miofibrillare per l'aggregazione e precipitazione proteica. La denaturazione proteica è maggiore nel caso in cui la materia prima scelta sia stata precedentemente congelata e scongelata (Lauritzsen *et al.*, 2004). Anche i diversi metodi di salatura incidono poiché in genere salare per iniezione e poi immersione in salamoia provoca una minore denaturazione proteica rispetto alla sola immersione, infatti la funzionalità proteica viene mantenuta se si adottano metodi di pre-salatura.

3.4.2.3 Lipidi

La componente lipidica dei prodotti ittici ostacola la salatura perché forma una barriera all'assorbimento di sale, sostituendo l'acqua che prende parte ai trasferimenti di massa. Inoltre, l'alta presenza di acidi grassi polinsaturi rende i filetti suscettibili ad idrolisi ed ossidazione lipidica (pericolosa nei salmoni con alto livello di grassi polinsaturi) e l'aumento di sale nel muscolo accelera questo fenomeno. Esso dipende dalla composizione delle materie prime, del sale e dal

metodo di salatura e si spiega tramite l'azione che l'agente salante compie sull'integrità delle membrane cellulari; inoltre il cloruro di sodio disloca il ferro contenuto nella mioglobina, rendendola disponibile per l'ossidazione lipidica. Anche la presenza nel sale di metalli, come ferro o rame, o l'aggiunta di agenti come il ferrocianuro (utilizzabile come antiagglomerante nei processi) possono favorire l'ossidazione della componente grassa (Sigurjon *et al.*, 2014).

3.5 Fattori che influenzano la qualità del salmone sottoposto a salatura

3.5.1 Materie prime

La qualità dei prodotti ittici sottoposti a salagione è fortemente influenzata dalle caratteristiche della materia prima. Queste dipendono dalla specie ittica, dal metodo di cattura/pesca e dalla successiva manipolazione, condizionando poi la resa finale del prodotto.

La composizione chimica dei prodotti della pesca subisce dei cambiamenti nel corso della vita dell'animale, variando in base all'età, allo stadio fisiologico e alla stagione. Come già discusso nel capitolo dedicato alla composizione dei prodotti ittici, durante il periodo riproduttivo le riserve lipidiche e proteiche diminuiscono per far fronte alla produzione di uova e vengono sostituite dall'acqua. Di conseguenza, se si sottopongono a salatura dei filetti provenienti da pesci che hanno deposto da poco le uova, si rischia di ottenere una minor resa in peso, a causa di una scarsa WHC, e di incorrere in fenomeni come il gaping. È importante ricordare inoltre che i lipidi fungono da ostacolo al trasferimento di massa di acqua e sale, dettaglio non indifferente in un pesce come il salmone nel quale il contenuto lipidico può essere notevole (Sigurjon *et al.*, 2014). Il distacco a livello dei miotomi può derivare anche da scorrette tecniche di cattura o di manipolazione troppo aggressiva. La qualità dipende anche dal tempo trascorso dalla morte prima di effettuare la salatura: se la materia prima utilizzata si trova in fase di pre-rigor, vi sarà un maggiore rilascio di acqua da parte dei tessuti ed un minor assorbimento di sale contrariamente ad un pesce salato dopo la risoluzione del *rigor-mortis*. Questo perché prima dell'instaurarsi del *rigor-mortis* la struttura muscolare è più compatta, non essendo ancora stata degradata dagli enzimi, e rallenta il potenziale di diffusione. Congelare e scongelare prima di trattare il prodotto restituisce filetti più duri piuttosto che salare materie prime refrigerate, per i fenomeni di denaturazione proteica (e salting-out) durante il congelamento (Wang *et al.*, 2000); il risultato però è un assorbimento più rapido del sale grazie ad una sua maggiore diffusività (Lauritzsen *et al.*, 2004). La formazione di cristalli di ghiaccio e il loro scioglimento può alterare la struttura del muscolo.

3.5.2 Sale

Importantissima è la qualità del sale che viene utilizzato nel processo, il quale varia in base all'origine. Si utilizza sale marino che contiene sodio come componente principale, ma esso, oltre al cloruro di sodio, contiene altri sali quali solfato di calcio, di magnesio e di cloruro come anche impurità. Solo NaCl però, grazie alle sue proprietà tecnologiche, si rivela l'ingrediente essenziale nella salatura: esso è in grado di conferire sapore, texture ed agire sulle proteine in modo da alterare la pressione osmotica ed inibire la crescita batterica ed il successivo deterioramento (Gómez-Salazar *et al.*, 2015). Deve essere pulito ed esente da corpi estranei o altri cristalli, per esempio la presenza di metalli possono causare ossidazione lipidica e cambiamenti nella texture o nel colore del prodotto; anche la velocità e l'entità della diffusione durante il processo possono essere intaccate per lo stesso motivo (Sigurjon *et al.*, 2014). Infine la presenza di batteri alofili, in grado di sopravvivere e crescere anche in presenza di alte concentrazioni saline, e muffe possono contribuire alla contaminazione microbica (Oliveira *et al.*, 2012).

Anche la granulometria del sale risulta importante: granuli troppo grossolani possono danneggiare il muscolo; al contrario sale troppo fino rischia di formare delle aggregazioni che impediscono al sale di ripartirsi uniformemente all'interno del muscolo. Si può quindi utilizzare una miscela di sali a diversa granulometria, ottenendo un buon trasferimento di massa ed un'efficace conservazione. Le forme di aggiunta dei sali variano a seconda del prodotto che si vuole ottenere. In combinazione col cloruro di sodio si possono anche utilizzare lo zucchero, per favorire la disidratazione, oppure fosfati per ottenere un migliore aspetto del prodotto, grazie alla protezione contro l'ossidazione dei lipidi che svolgono tali composti. La composizione e il pH delle soluzioni utilizzate vanno ad influenzare il gusto, l'odore e il colore dei prodotti ottenuti (Oliveira *et al.*, 2012).

4. Campi elettrici pulsati (PEF)

Oggigiorno i consumatori sono sempre più attenti a ciò che consumano e prediligono alimenti minimamente trasformati, con maggiore durata di conservazione e garanzia di sicurezza igienico sanitaria, senza trascurare però il valore nutritivo e la qualità sensoriale. Questo ha portato allo sviluppo di tecnologie emergenti nel campo della trasformazione alimentare come alternativa ai metodi tradizionali (Zhao *et al.*, 2019).

I prodotti ittici sono caratterizzati da una breve shelf-life a causa del deterioramento microbico e dell'ossidazione che avvengono rapidamente a partire dal momento della cattura ed uccisione;

questo implica il fatto che sia indispensabile disporre di adeguati metodi di conservazione. Le applicazioni di nuove tecnologie basate su trattamenti non termici, come alte pressioni (HPP), ultrasuoni (US), campi elettrici pulsati (PEF), luce pulsata (PL), plasma freddo (CP) e ozono, sono in grado di distruggere gli agenti patogeni e i microrganismi deterioranti conservando però gli attributi sensoriali ed il valore nutritivo del prodotto, caratteristica di grande interesse per l'industria ittica oltre che per i consumatori (Zhao *et al.*, 2019).

I campi elettrici pulsati, nonostante siano stati introdotti cinquant'anni fa, sono ancora una tecnologia emergente perché la loro applicazione industriale è recente: essi sono ancora poco utilizzati a causa della difficoltà nell'implementazione su scala industriale (Bhat *et al.*, 2019). L'utilizzo di PEF come pretrattamento al fine di permeabilizzare le membrane cellulari è stato dimostrato essere efficace per inattivare i microrganismi, aumentare i tassi di calore e i fenomeni di trasferimento di massa nei processi alimentari (quali essiccazione, trattamento osmotico, congelamento, estrazione e diffusione) senza andare ad intaccare il valore nutritivo, il sapore, il colore e la texture dei prodotti (Raso *et al.*, 2016).

4.1 Meccanismo d'azione

I campi elettrici pulsati si basano sull'applicazione di impulsi elettrici ad alta tensione e di breve durata (microsecondi-millisecondi) su matrici di origine vegetale o animale poste tra due elettrodi. Essi vanno ad agire sulle membrane cellulari, provocandone l'elettroporazione. Il fenomeno, che può essere reversibile o irreversibile, determina un aumento della permeabilità delle membrane a molecole e ioni ed è una valida alternativa ad altri metodi tradizionalmente utilizzati dall'industria alimentare per raggiungere tale scopo. Infatti, rispetto ad altri trattamenti che distruggono le membrane cellulari, come tecnologie termiche o l'aggiunta di enzimi pectolitici, l'applicazione del PEF risulta vantaggiosa ed aumenta l'efficienza produttiva per vari motivi (Pataro *et al.*, 2011):

- i tempi di elaborazione sono più brevi (grazie alle maggiori velocità di trasferimento di massa);
- i costi possono risultare inferiori (dato che tale trattamento utilizza meno energia e non prevede l'acquisto di enzimi);
- le temperature di trattamento sono inferiori;
- i flussi sono continui;

- gli estratti ottenuti hanno maggiore purezza (visto che la permeabilizzazione delle membrane permette il mantenimento dell'integrità strutturale).

I meccanismi alla base dell'elettroporazione non si conoscono ancora a fondo, ma si è compreso che la membrana cellulare svolge un ruolo significativo nell'amplificazione del campo elettrico applicato: la conduttività di una membrana intatta è assai inferiore alla conduttività extracellulare e del citoplasma cellulare; pertanto, quando si espongono le cellule biologiche ad un campo elettrico esterno, aumenta il potenziale trans-membrana per un meccanismo di carica all'interfaccia della membrana. L'intensità del campo elettrico applicato, l'energia specifica d'impulso, la durata dei singoli impulsi, il tempo di trattamento e le caratteristiche della camera di trattamento, ossia dimensione e forma ed orientamento del campo elettrico, influiscono sull'entità della permeabilizzazione modulando l'entità del danno alla membrana (Raso *et al.*, 2016). La massima probabilità di danneggiamento si verifica ai poli della cellula esposta al campo elettrico rivolta verso gli elettrodi, dove la caduta di potenziale è la più alta. L'elettroporazione modifica la struttura delle membrane cellulari al superamento di una soglia critica di intensità del campo elettrico (E_c), di solito intorno a 0.2-1.0 kV/cm per la maggior parte delle membrane cellulari. In realtà il potenziale aumenta col crescere della dimensione delle cellule, quindi il valore limite sarà inferiore per i sistemi più grandi. Oltrepassato il valore critico si genera un potenziale di trans-membrana tale da portare alla formazione di pori: se il trattamento PEF applicato è blando la permeabilizzazione sarà reversibile, consentendo alla membrana cellulare di riparare i danni subiti alla struttura e riacquistando la sua funzionalità nel tempo; invece quando viene applicato un trattamento di maggiore entità, l'elettroporazione diventa irreversibile, portando ad una disintegrazione della membrana, impedendole di riacquisire la sua integrità e provocando la morte della cellula (figura 8) (Pataro *et al.*, 2011).

Per maggiore chiarezza l'elettroporazione può essere divisa in più fasi. Inizialmente avviene una polarizzazione ed aumento del potenziale trans-membrana, che non permette ancora un trasporto di ioni o molecole tra interno ed esterno. Successivamente avviene la creazione di pori che funzionano da canale conduttivo; il tempo che intercorre tra l'applicazione del campo elettrico e l'acquisizione della carica da parte della membrana è un parametro specifico per ogni tessuto vegetale o animale trattato, che dipende dalla capacità della membrana, dalla dimensione delle cellule, dalla loro conducibilità e da quella dell'elettrolita extracellulare. In seguito, i pori aumentano di numero, si uniscono ed allargano; infine si verifica l'elettroporazione irreversibile o,

nel caso in cui essa sia reversibile, la regressione dei pori che si richiudono sino al ripristino dell'integrità cellulare (Pataro *et al.*, 2011).

Figura 8: elettroporazione indotta da PEF.

Generalmente si parla di 0.5-1.5 kV/cm nel caso di elettroporazione reversibile e di 1.0-3.0 kV/cm per permeabilizzazione irreversibile nei tessuti vegetali o animali. Per l'inattivazione microbica invece il range è più ampio perché varia da 15 a 40 kV/cm e dipende da dimensione, tipo di batterio, carica microbica e stadio di crescita. I microrganismi in fase stazionaria sono meno sensibili rispetto a quelli in fase esponenziale, probabilmente a causa di cambiamenti morfologici e ad una maggiore espressione di geni di resistenza agli stress. I trattamenti PEF non riescono ad inattivare virus o spore batteriche ed hanno effetti limitati sugli enzimi; nonostante ciò, agiscono su numerosi batteri, quali *Escherichia coli*, *Staphylococcus aureus* e *Bacillus subtilis* (Zhao *et al.*, 2019). Inoltre, gli organismi cresciuti a temperature al di sotto di quelle ottimali risentono di più della tecnologia PEF rispetto a quelle cresciute in ambienti ottimali, a causa dell'aumento dell'insaturazione degli acidi grassi fosfolipidici nelle membrane e al conseguente incremento della fluidità di membrana che influisce sulla sensibilità al trattamento con campi elettrici pulsati (Raso *et al.*, 2016).

4.2 Attrezzatura

Durante il trattamento PEF il campione è esposto ad un campo elettrico la cui intensità dipende dalla tensione ai capi degli elettrodi, dalla geometria degli elettrodi e dallo spazio che intercorre tra loro all'interno della camera di trattamento. L'attrezzatura include un generatore di impulsi, una

camera di trattamento e dispositivi ausiliari, come sensori di temperatura, sonde per la tensione e dispositivi d'acquisizione o misurazione dei dati (figura 9).

Figura 9: camera di trattamento (a sinistra) e generatore d'impulsi elettrici (a destra).

Per generare un campo elettrico omogeneo ed effettuare un trattamento adeguato è importante prestare attenzione alla geometria della camera di trattamento: servono un alto rapporto tra la distanza tra gli elettrodi e l'area di trattamento. Per non incappare in una disomogeneità del campo elettrico, nel caso si trattino prodotti liquidi, è importante anche evitare la formazione di un flusso laminare, modificando eventualmente la geometria della camera di trattamento con alcuni accorgimenti quali l'utilizzo di griglie. Nello specifico la camera di trattamento è costituita da due elettrodi che possono avere diverse configurazioni (figura 10): parallela, co-assiale o co-lineare. Quella a piastre parallele è la più semplice ed efficace perché genera un campo elettrico omogeneo ed applicato perpendicolarmente rispetto al flusso del prodotto, nel caso questo sia un campione liquido. Però funziona ad alta corrente, essendo gli elettrodi a bassa resistenza elettrica e di ampia superficie. L'altra configurazione molto utilizzata è quella co-lineare, dove gli elettrodi sono invece tubolari e prevedono un campo elettrico parallelo al prodotto. In questo modo la pulizia è più facile

e la resistenza intrinseca più alta, dato che la sezione trasversale ha un'area minore, quindi si può utilizzare una corrente inferiore. Purtroppo però il campo elettrico si distribuisce in modo disomogeneo all'interno della camera di trattamento, così come la temperatura (Raso *et al.*, 2016).

Figura 10: possibili configurazioni degli elettrodi nel PEF.

4.3 Parametri di processo

I parametri di processo coinvolti nei campi elettrici pulsati sono elencati in tabella 2 (Raso *et al.*, 2016):

Parametri di processo	(U)	Unità di misura
differenza di potenziale	(U)	V
intensità del campo elettrico	(E)	kV/cm
tempo di trattamento	(t)	s
forma degli impulsi		
ampiezza degli impulsi	(τ)	μ s-ms
numero di impulsi	(n)	
energia specifica dell'impulso	(W)	kJ/kg
frequenza degli impulsi	(f)	Hz

Tabella 2: principali parametri di processo del PEF.

- la differenza di potenziale si misura in volt ed indica il potenziale di trans-membrana;
- l'intensità del campo elettrico individua la forza del campo all'interno della camera di trattamento. Essa si esprime in kV/cm e dipende dalla geometria della camera in cui viene inserito il campione, dalla tensione applicata e da come le proprietà dielettriche si distribuiscono nello spazio. Infatti diverse tipologie di configurazione degli elettrodi possono originare diversi effetti: elettrodi a piastre parallele restituiscono un campo elettrico omogeneo; in questo caso l'intensità del campo elettrico è data dal rapporto fra il voltaggio utilizzato e la distanza fra gli elettrodi nella camera di trattamento ($E = U/L$). Se gli elettrodi sono disposti in modo co-lineare invece questa equazione non corrisponde alla realtà perché l'intensità del campo è spesso sovrastimata a causa di una distribuzione disuniforme del campo elettrico; si utilizzano quindi simulazioni numeriche che si basano sull'intensità del campo lungo l'asse centrale della zona di trattamento o l'intensità media per stimare al meglio questo parametro;
- il tempo di trattamento, che insieme alla potenza del campo elettrico definisce l'intensità dei campi elettrici pulsati, è dato dal prodotto tra il numero totale di impulsi applicati e la loro ampiezza ($t = n \times \tau$). L'ampiezza degli impulsi dipende dalla loro forma;
- la forma dell'impulso comunemente utilizzata nei campi elettrici pulsati può essere a decadimento esponenziale o ad onda quadra, unipolare o bipolare (figura 11). Le differenze sono date dalla tecnologia utilizzata e possono avere diversi effetti sul campione da trattare. È sempre importante tenere traccia accuratamente degli impulsi, registrandoli digitalmente tramite dispositivi d'acquisizione per conoscere con esattezza l'intensità del trattamento. Infatti, in uscita la potenza dell'impulso risulta inferiore rispetto al voltaggio nella camera di trattamento, soprattutto se la configurazione dell'alloggio per il campione ha una bassa resistenza;

Figura 11: forme d'impulso utilizzate nella tecnologia PEF.

- l'ampiezza degli impulsi indica la loro durata, per esempio se l'impulso ha forma di onda quadra esso rappresenta la tensione di picco, ossia il tempo in cui il voltaggio è mantenuto al massimo valore;
- il numero di impulsi applicati è automatico nel caso di un trattamento a flusso continuo e dipende dalla frequenza degli impulsi e dal tempo di sosta del campione nella camera di trattamento, il quale a sua volta dipende dalla portata e dal volume dell'alloggio per la matrice da trattare;
- l'energia specifica dell'impulso è espressa in kJ/kg e dipende da fattori quali il voltaggio usato, la conducibilità elettrica del prodotto trattato, la forma e la resistenza della camera di trattamento e l'ampiezza degli impulsi (tensione di picco e larghezza dell'impulso nello specifico). Moltiplicando l'energia specifica dell'impulso per il numero d'impulsi applicati si ottiene l'energia specifica totale assorbita dal prodotto. Sarebbe meglio considerare questa, invece che il tempo di trattamento, nel caso in cui la forma dell'impulso sia quella a decadimento esponenziale; inoltre ciò permette di avere una stima dell'energia consumata durante il trattamento;

- la frequenza degli impulsi, in Hz, restituisce il numero di impulsi per unità di tempo. È un parametro importante per conoscere quanta energia elettrica viene utilizzata, dato che questa può provocare un aumento di temperatura;
- anche la temperatura è un parametro da tenere in considerazione: nonostante il PEF sia una tecnologia non termica, può verificarsi un aumento della temperatura durante il trattamento ad alta intensità. Essa influenza l'efficacia dei campi elettrici pulsati poiché maggiore è, più consistente sarà l'aumento di permeabilizzazione della membrana cellulare e l'inattivazione microbica. Infatti il riscaldamento conferisce una maggior fluidità alle membrane, diminuendone la loro resistenza meccanica, e incrementa la mobilità agli ioni che così sono più predisposti ad entrare all'interno della cellula. Bisogna modulare correttamente l'intensità di corrente per ottenere il risultato desiderato in termini di intensità del campo elettrico perché se la temperatura del prodotto si alza troppo si può incorrere in una diminuzione dell'intensità del campo elettrico applicato (per un calo della resistenza nella camera di trattamento) e, di conseguenza, ad una minore efficacia del PEF; questo avviene perché l'energia elettrica che viene dissipata fa provoca un riscaldamento, portando ad un aumento di conducibilità elettrica e ad una modifica della viscosità del campione. Saldaña *et al.* (2010) hanno dimostrato che si possono ottenere risultati sull'inattivazione microbica in condizioni quasi isoterme, se si utilizza una configurazione ad elettrodi paralleli con il controllo della temperatura degli elettrodi stessi. Sarebbe quindi utile utilizzare sensori che rilevino i gradi all'interno delle camere di trattamento e adottare strategie che permettano di far calare la temperatura in caso di necessità, per ridurre al minimo gli inconvenienti che ne derivano.

In certe condizioni di trattamento, il PEF può avere altri effetti collaterali oltre all'aumento della temperatura, come il verificarsi di reazioni elettrochimiche all'interfaccia elettrodo-liquido. La frequenza degli impulsi può far migrare il metallo che costituisce gli elettrodi verso il campione, provocando corrosione e influenzando negativamente l'efficacia del trattamento. Anche il deposito di materiale sulla superficie dell'elettrodo può avere ripercussioni negative come la distorsione del campo elettrico, la contaminazione del sistema o l'interruzione del flusso di prodotto. Tali fenomeni dovrebbero essere ridotti il più possibile per garantire sicurezza e qualità dei prodotti trattati ed evitare che lo strumento si danneggi (Raso *et al.*, 2016; Pataro *et al.*, 2017).

4.4 *Trattamento PEF applicato ai tessuti animali*

L'applicazione più sfruttata del trattamento PEF è l'inattivazione microbica, come alternativa ai tradizionali trattamenti termici. Essa si basa sull'elettroporazione irreversibile che causa perdita d'integrità della membrana e morte della cellula a causa del rilascio del contenuto intracellulare verso l'esterno. L'applicazione di campi elettrici pulsati ad elevata intensità, superiore a 15 kV/cm, inattiva i microrganismi deterioranti e patogeni, pur mantenendo le proprietà nutritive e sensoriali per una vasta gamma di prodotti, quali frutta e verdura o alimenti liquidi come succhi e latte (su cui è così stata effettuata un'efficace pastorizzazione a freddo). Recentemente, è stato dimostrato che il PEF è valido anche per trattare matrici alimentari di origine animale, come prodotti a base di carne e prodotti ittici. Su questi il PEF può essere utilizzato con successo ad intensità inferiori per favorire ed accelerare i trasferimenti di massa (di acqua, soluti, succhi, composti bioattivi) attraverso le membrane dei tessuti biologici. Tali fenomeni riguardano principalmente essiccazione, disidratazione osmotica, estrazione di composti ad alto valore aggiunto, diffusione, congelamento ed intenerimento (Raso *et al.*, 2016; Pataro *et al.*, 2017). È stato anche provato che l'applicazione dei campi elettrici pulsati, modificando la conformazione delle proteine, porta ad una maggior ritenzione idrica in petti di pollo trattati con campi elettrici pulsati a basse intensità (Baldi *et al.*, 2021).

4.5 *Trattamento PEF applicato ai prodotti ittici*

Gli studi dei trattamenti PEF per decontaminare i prodotti ittici scarseggiano, infatti Gudmundsson & Hafsteinsson (2001) hanno osservato come la microstruttura dei pesci, in questo caso di salmone, non sia adatta a campi elettrici superiori a 10 kV/cm: intensità di campo così elevate modificano la struttura muscolare e possono generare gaping nel prodotto. Infatti, i prodotti ittici hanno una texture meno consistente rispetto ad altre carni e non sopportano quindi tali processi. La stessa applicazione su uova di lompo (Gudmundsson & Hafsteinsson, 2001) ha però restituito risultati interessanti e ciò risulta una scoperta promettente anche per sfruttare i campi elettrici nell'ambito della valorizzazione dei sottoprodotti della pesca; grazie alla capacità di migliorare l'estrazione di composti ad alto valore aggiunto, questi possono essere utilizzati su sottoprodotti marini, come residui di branchie, ossa e teste, per l'estrazione di sostanze da materiale di scarto dell'industria ittica. Per esempio, Zhou *et al.* (2017) hanno dimostrato che è possibile massimizzare l'estrazione di proteine dalle cozze.

Applicazioni più interessanti riguardano però lo studio dei campi elettrici pulsati come pretrattamento alla successiva salatura o marinatura per aumentare l'assorbimento di sale e soluti (i quali attraversano meglio le membrane attraverso le discontinuità create), garantendone così la distribuzione omogenea grazie alla maggior diffusione del sale nel muscolo (Bhat *et al.*, 2019; Cropotova *et al.*, 2021); tale tecnica, generando pori per permeabilizzazione della membrana e migliorando i trasferimenti di massa, permette l'ottimizzazione dei tempi e l'aumento delle rese, rendendo i processi più vantaggiosi per l'industria (Zhao *et al.*, 2019). È stato suggerito l'utilizzo del trattamento PEF anche per aumentare le proprietà di ritenzione idrica o i processi di essiccazione dei prodotti ittici (Gòmez *et al.*, 2019).

Figura 12: salmone non trattato (a) e trattato con PEF (b).

Come citato precedentemente, Gudmundsson & Hafsteinsson (2001) hanno studiato l'impatto del trattamento PEF sulla microstruttura di salmone (figura 12). La matrice proteica è visibile in arancione, mentre in blu si può vedere il collagene: il trattamento PEF (1.36 kV/cm, 40 impulsi) ha causato una riduzione nella dimensione delle cellule e il collagene è fuoriuscito. Esso non era tanto dovuto alla denaturazione proteica: è più probabile, vista la bassa intensità del campo elettrico utilizzata, che derivasse da una permeabilizzazione reversibile delle membrane cellulari e dalla

conseguente fuoriuscita di liquidi interni nello spazio extra cellulare. Questo apre strada all'utilizzo dell'elettroporazione indotta dai campi elettrici pulsati per migliorare i trasferimenti di massa se applicata prima di altre tecnologie tradizionali normalmente utilizzate nell'industria ittica. Infatti, Semenoglou *et al.* (2020) hanno valutato l'effetto combinato della disidratazione osmotica e di un pretrattamento con campi elettrici pulsati (1.6 kV/cm) sui fenomeni di trasferimento di massa durante la disidratazione osmotica di filetti di branzino, ottenendo coefficienti di diffusione dell'acqua e dei soluti significativamente più elevati rispetto a campioni non trattati. Inoltre, Núñez *et al.* (2020) hanno mostrato come l'applicazione di PEF durante l'immersione in salamoia porti ad un aumento della salatura del salmone atlantico. Il miglioramento del processo è avvenuto grazie all'elettroporazione che ha favorito i fenomeni diffusivi, aumentando la concentrazione salina nel tessuto di salmone ed accelerando i lunghi tempi di lavorazione dati dalla lenta diffusione del sale che contraddistingue questo processo.

Nonostante esistano studi che hanno mostrato gli effetti positivi dei trattamenti PEF, le applicazioni sul pesce sono ancora limitate, sono necessarie quindi ulteriori indagini per comprendere a pieno l'impatto dei campi elettrici pulsati sui parametri di qualità dei prodotti ittici (Bhat *et al.*, 2019).

5. Prova sperimentale

L'obiettivo di questo studio è stato quello di testare l'effetto di 4 diversi trattamenti PEF su filetti di salmone, per valutare la modulazione dei fenomeni di trasferimento di massa tra il soluto e il prodotto sottoposto a salatura a secco. Sono state indagate le possibili differenze sia tra i campioni salati non sottoposti ai campi elettrici pulsati e quelli salati processati con PEF, che all'interno dei diversi trattamenti.

5.1 Materiali e metodi

5.1.1 Preparazione dei campioni

Sono stati acquistati dei filetti di salmone atlantico (*Salmo salar*) presso un supermercato locale, i quali sono stati sfilettati e privati della pelle. Per la sperimentazione sono stati ricavati dei campioni di dimensione 4 x 4 x 2 cm dal taglio norvegese e da quello scozzese (figura 13). Sono stati ottenuti 90 campioni totali, divisi in due differenti tempi di salatura (3 ore e 6 ore): per ciascun tempo sono stati utilizzati 45 campioni da 29.0 ± 2.6 g. Di questi, 36 sono stati trattati con campi elettrici pulsati prima di essere sottoposti a salatura, mentre 9 non hanno subito nessun pretrattamento e sono stati impiegati come controllo (NT). Di conseguenza ciascun gruppo sperimentale (NT, PEF 1, PEF 2, PEF 3, PEF 4) conteneva 9 campioni. Ciascun campione è stato pesato, siglato e subito processato.

Figura 13: i diversi tagli di salmone: *Flesh Quality Cut (FQC)*, *Scottish Quality Cut (SQC)* o *taglio scozzese* e *Norwegian Quality Cut (NQC)* o *taglio norvegese*.

5.1.2 Trattamento PEF

Il trattamento PEF è stato condotto per mezzo di un generatore di corrente pulsata (S-P 7.500-60A 8000V, Alintel Italia) con camera di trattamento composta da due elettrodi paralleli in acciaio, la cui distanza massima può essere impostata a 4.7 cm. Lo strumento agisce tramite impulsi di forma rettangolare di ampiezza che può andare da 5 a 20 μ s, frequenza tra i 50 e i 1000 Hz e tempo di

trattamento da 1 a 60 s. Gli impulsi generati sono stati acquisiti tramite un oscilloscopio (PicoScope, Mod. 2204A, UK) collegato al generatore, alla camera di trattamento e ad un computer per monitorare la forma degli impulsi ottenuti in tempo reale.

Trattamento	Corrente (A)	Forza del campo elettrico (kV/cm)	Energia totale (kJ/kg)	Frequenza (Hz)	Tempo di trattamento (s)	Numero d'impulsi	Ampiezza d'impulso (μ s)
PEF 1	20	1.23	1.04	50	5	250	20
PEF 2	20	1.13	1.86	50	10	500	20
PEF 3	10	0.64	0.26	50	5	250	20
PEF 4	10	0.60	0.50	50	10	500	20

Tabella 3: parametri utilizzati per il trattamento PEF.

I campioni, selezionati randomicamente tra i filetti a disposizione, sono stati inseriti all'interno della camera di trattamento, la quale è stata poi riempita di acqua a temperatura ambiente sino al riempimento dell'alloggio. In tabella 3 sono elencati i parametri di processo che sono stati utilizzati per i 4 gruppi sperimentali trattati, sia per le 3 ore che per le 6 ore di salatura: sono stati impiegati due differenti valori di corrente (20 o 10 A), tempi di trattamento (5 o 10 s) e numero d'impulsi (250 o 500), mentre la frequenza e l'ampiezza d'impulso sono state mantenute costanti a 50 Hz e 20 μ s, rispettivamente. La forza del campo elettrico invece dipende dal voltaggio utilizzato e dalla distanza tra gli elettrodi, che è stata mantenuta a 4.7 cm. I parametri della sperimentazione sono stati determinati tramite precedenti prove e in base alla capacità dell'apparecchiatura. I campioni sono stati pesati prima e dopo l'applicazione dei campi elettrici pulsati (tranne quelli di controllo che sono stati pesati solo una volta).

5.1.3 Salatura

Sia il gruppo di controllo che i gruppi trattati con campi elettrici pulsati sono stati salati a secco, e poi conservati per 3 ore e 6 ore in condizioni refrigerate ($4\pm 1^\circ\text{C}$). La miscela di salatura è stata preparata mescolando 70% di sale e 30% di zucchero ed è stata utilizzata per ricoprire il pesce uniformemente in un rapporto campione:miscela di salatura di 1:2. Dopo 3 ore e 6 ore di conservazione refrigerata, i campioni sono stati tolti dal sale, lavati con acqua e asciugati con carta assorbente prima di essere pesati (figura 14). Poi si è proceduto ad imbustare i campioni sottovuoto per conservarli in cella frigorifera 48 ore; l'attesa si è resa necessaria per poter permettere la

ridistribuzione del sale in maniera omogenea all'interno della materia prima (osservazione fatta in precedenti lavori di ricerca). Passati due giorni quindi, i campioni sono stati pesati nuovamente, per quantificare l'entità delle perdite in peso, e sono stati sottoposti alle determinazioni analitiche mostrate di seguito.

Figura 14: campioni sotto sale (a sinistra) e campioni appena dissalati (a destra).

5.1.3 Determinazioni analitiche

5.1.3.1 Variazione di peso

La variazione di peso è stata monitorata pesando i campioni prima (peso iniziale) e dopo la salatura di 3 o 6 ore attendendo le 48 ore per permettere la diffusione del sale all'interno dell'intero campione (peso finale) tramite una bilancia Gibertini Europe 8000 (Gibertini, Milano, Italia). Il calo peso è stato calcolato in percentuale secondo l'equazione 4:

$$\text{Variazione di peso (\%)} = \frac{\text{peso iniziale} - \text{peso finale}}{\text{peso iniziale}} \cdot 100$$

Equazione 4: variazione di peso %.

5.1.3.2 Attività dell'acqua

L'attività dell'acqua (a_w) è stata individuata utilizzando un igrometro a punto di rugiada AquaLab Water Activity Meter, mod Series 3 TE (Decagon Device, Inc., Nelson Court, NE). La tecnica alla base del funzionamento dello strumento è quella del punto di rugiada a specchio freddo: il campione si trova in equilibrio con lo spazio di testa di una camera sigillata, all'interno della quale vi è uno specchio sul quale si genera condensa. Quest'ultima viene rilevata e l'attività dell'acqua può essere così misurata poiché, all'equilibrio, essa corrisponde all'umidità relativa dell'aria nella

camera. Il corretto funzionamento dello strumento viene assicurato grazie all'utilizzo di un campione ad a_w nota, il quale verifica che non vi siano significative oscillazioni nella misurazione rispetto al valore noto. Lo strumento è caratterizzato da un range di a_w di 0.030-1.000, accuratezza ± 0.003 e risoluzione ± 0.001 . I campioni sono stati preparati tagliando adeguatamente il salmone in pezzi piccoli, in modo da ricoprire interamente il fondo dell'apposita capsula, e sono stati inseriti nella camera di misurazione all'interno dello strumento (figura 15).

Figura 15: inserimento di un campione di salmone nella camera di misura.

5.1.3.3 Variazione del contenuto di NaCl

Il contenuto di sale è stato determinato seguendo il metodo standard ISO 1738:2004/ISO 1841-2:1996 tramite titolazione potenziometrica, grazie ad un titolatore automatico TitraLab AT1000 Series (HACH Lange GmbH). Questo svolge una titolazione in automatico del campione, disciolto in acqua distillata, con AgNO_3 : Ag^+ reagisce con lo ione Cl^- , formando AgCl che precipita. Sono stati pesati esattamente circa 0.8 g di salmone tritato finemente, che sono stati inseriti in un becher insieme a 50 ml di acqua distillata ed introdotti nell'apposito alloggiamento del macchinario. Lo strumento procede poi aggiungendo 5 ml di HNO_3 1 M ed omogeneizzando il tutto; infine fa avvenire la titolazione con AgNO_3 0.1 M fino a raggiungere il punto di equivalenza, misurato dall'elettrodo immerso nella soluzione durante il corso dell'analisi (figura 16), e portando il campione ad almeno 300 mV di conduttività. Tra un'analisi e l'altra è necessario sciacquare

l'elettrodo accuratamente con acqua distillata per ridurre contaminazione tra i diversi campioni, tamponarlo con una velina e riporlo in un becher di condizionamento fisso. Al termine lo strumento richiede di inserire il peso del campione nel display, così che possa calcolare automaticamente il contenuto in % di sale secondo l'equazione 5:

$$\text{NaCl (\%)} = \frac{V \text{ titolante} \cdot C \text{ titolante} \cdot 58.443 \cdot 100}{\text{peso campione} \cdot 1000}$$

Equazione 5: calcolo della percentuale di sale all'interno del campione.

dove V titolante è il volume di AgNO₃ necessario a raggiungere il punto di equivalenza, C titolante è la concentrazione molare di AgNO₃ e 58.443 è il peso molecolare di NaCl.

Figura 16: titolazione in corso.

I dati ottenuti sono stati espressi come variazione del contenuto di sale secondo l'equazione 6:

$$\Delta M_t^{\text{NaCl}} = \frac{M_t^0 \cdot x_t^{\text{NaCl}} - M_0^0 \cdot x_0^{\text{NaCl}}}{M_0^0}$$

Equazione 6: variazione del contenuto di NaCl.

con M_t^o e M_0^o che rappresentano il peso del salmone in grammi al tempo t e al tempo 0, rispettivamente; x_t^{NaCl} e x_0^{NaCl} le frazioni di sale al tempo t e al tempo 0, rispettivamente.

5.1.3.4 Variazione del contenuto in acqua

Per valutare l'umidità è stato seguito il metodo ufficiale di riferimento AOAC 950,46 (AOAC, 2000): si pesano circa 3 g di salmone, opportunamente sminuzzato, che vengono inseriti in capsule d'alluminio precedentemente asciugate e pesate tramite bilancia analitica. Poi le capsule contenenti il campione si inseriscono in stufa a 105 °C sino a che il campione non raggiunge peso costante (in questo caso 24 ore). Il contenuto in acqua, o umidità, in percentuale viene poi calcolato nel seguente modo (equazione 7):

$$\text{Umidità (\%)} = \frac{m_f - m_d}{m_f} \cdot 100$$

Equazione 7: umidità in percentuale.

dove m_f è il peso del campione umido e m_d il peso del campione secco. Dall'umidità siamo risaliti alla variazione del contenuto in acqua tramite l'equazione 8, nella quale M_t^o e M_0^o sono il peso del salmone in grammi al tempo t e al tempo 0, rispettivamente; x_t^w e x_0^w sono invece le frazioni di acqua al tempo t e al tempo 0, rispettivamente.

$$\Delta M_t^w = \frac{M_t^o \cdot x_t^w - M_0^o \cdot x_0^w}{M_0^o}$$

Equazione 8: variazione del contenuto in acqua.

5.1.3.5 Texture

La determinazione della texture è stata svolta mediante Texture Analyser TA.HDi 500 (Stable Micro Systems, Godalming, UK). Il campione è stato posto sotto una lama Warner-Bratzler (di spessore 2 mm), la cui velocità di discesa è stata impostata a 3 mm/s, ed è stata utilizzata una cella di carico da 5 kg (figura 17). Lo strumento agisce applicando uno stress di taglio che esercita compressione e deformazione del campione, restituendo dei grafici sforzo-deformazione; il dato che si prende in considerazione per valutare la texture è la forza massima, espressa in Newton.

Figura 17: test di taglio su campione di salmone.

5.1.3.6 Colore

L'analisi del colore è stata effettuata grazie all'uso di un colorimetro Chroma Meter CR-400 (Minolta Italia, Milano, Italy) con illuminante C, ossia la luce media del giorno, ed angolo di osservazione di 10° . Lo strumento utilizza la scala di colore CIELAB dove L^* rappresenta l'indice di luminosità, a^* l'indice di rosso-verde e b^* l'indice di giallo-blu. Prima di poter essere utilizzato, il colorimetro viene tarato con una mattonella bianca avente coordinate note. La misurazione è stata eseguita posizionando la lente in tre punti diversi del campione: lo strumento restituisce così i valori di L^* , a^* e b^* eseguendo una media delle tre letture effettuate.

5.1.3.7 Sostanze reattive all'acido tiobarbiturico (tBars)

La misura delle sostanze reattive all'acido tiobarbiturico, indice utile per stimare l'ossidazione lipidica, è stata svolta seguendo il metodo descritto da Bao ed Ertbjerg (2015): in un falcon, 5 g di campione tagliato in piccoli pezzi viene unito a 15 ml di acido tricloroacetico (TCA) 5 % peso/volume ed a 0.5 ml di butilidrossitoluene (BHT) 4.2 % peso/volume in etanolo. La soluzione

ottenuta viene omogeneizzata con un omogeneizzatore IKA Ultra-Turrax T25 (Labortechnik, Staufen, Germania) per circa 30 secondi a 13000 giri al minuto; l'omogeneizzazione avviene in bagno di ghiaccio al fine di evitare il surriscaldamento del campione. Poi si filtra l'omogenato tramite carta da filtro (Whatman 42, GE Healthcare), raccogliendo un'aliquota di 2 ml di sospensione che viene inserita in una provetta insieme a 2 ml di acido tiobarbiturico 0.02 M. Le provette vengono inserite in bagno d'acqua a 100°C per 40 minuti ad incubare (figura 18) ed in seguito, dopo averle lasciate raffreddare in ghiaccio, se ne misura l'assorbanza a 532 nm. Tale misura viene effettuata tramite spettrofotometro UV-1800 (Shimadzu, Kyoto, Giappone) in cuvette di plastica, utilizzando come bianco l'acido tiobarbiturico; i valori sono stati registrati in triplo. La quantità di sostanze reattive all'acido tiobarbiturico (tBars) è espressa come mg di malondialdeide/kg di salmone e il calcolo della quantità di malondialdeide (MDA) prodotta, ossia l'indice dell'ossidazione lipidica, viene effettuato costruendo una curva standard di 1,1,3,3-tetrametossipropano (TMP).

Figura 18: provette in bagno d'acqua.

5.1.4 Analisi statistica

I dati sono stati analizzati eseguendo un'analisi della varianza con ANOVA a una via. In seguito è stato applicato il test post-hoc di Tukey HSD (con $p < 0.05$) sulle medie per evidenziare la presenza di differenze significative tra i vari gruppi sperimentali.

6. Risultati e discussione

6.1 Prove preliminari

Questa sperimentazione segue alcune prove preliminari che prevedevano tre tempi di salatura: 3, 6 e 9 ore. Dato che non sono state riscontrate notevoli differenze tra i campioni salati 6 ore e quelli salati 9 ore, ed appurato che già a 6 ore veniva raggiunto un valore desiderabile rispetto alla frazione di sale assorbita da parte del prodotto, abbiamo deciso di focalizzarci unicamente sui due tempi più brevi ed approfondire meglio nel dettaglio la salatura a secco per 3 e 6 ore.

6.2 Prove effettuate durante lo studio

In tabella 4 e 5 sono riportati i risultati ottenuti dalle determinazioni analitiche svolte, in seguito verranno mostrati alcuni grafici per meglio chiarire le differenze riscontrate.

3 h	variazione peso (%)	a_w	ΔM_t^{NaCl} (%)	ΔM_t^w (%)
NT	9.4 ± 0.011^{ab}	0.948 ± 0.006^b	1.429 ± 0.499^{bc}	-5.9 ± 0.006^{ab}
PEF 1	8.2 ± 0.008^b	0.958 ± 0.004^a	1.036 ± 0.21^c	-7.6 ± 0.021^{ab}
PEF 2	9.2 ± 0.011^{ab}	0.96 ± 0.003^a	1.331 ± 0.149^{bc}	-8.3 ± 0.013^b
PEF 3	8.8 ± 0.004^{ab}	0.956 ± 0.004^{ab}	2.715 ± 0.158^a	-5.6 ± 0.013^a
PEF 4	10.2 ± 0.011^a	0.952 ± 0.004^{ab}	1.696 ± 0.146^b	-6.8 ± 0.009^{ab}
p value	0.044 (*)	0.003 (**)	0.000 (***)	0.022 (*)

3 h	texture	L*	a*	b*	tBars
NT	8.458 ± 1.86	40.807 ± 2.061	7.573 ± 0.705	10.627 ± 1.674	4.406 ± 1.084
PEF 1	10.893 ± 2.413	39.929 ± 1.029	8.39 ± 0.66	11.736 ± 1.121	3.237 ± 1.036
PEF 2	9.537 ± 3.286	40.442 ± 1.933	8.376 ± 0.724	11.938 ± 1.065	3.645 ± 0.834
PEF 3	8.916 ± 1.681	41.494 ± 2.878	8.034 ± 0.676	11.038 ± 1.409	3.259 ± 0.564
PEF 4	9.462 ± 3.248	41.327 ± 2.147	7.872 ± 0.327	11.477 ± 0.912	4.182 ± 0.593
p value	0.356 (ns)	0.506 (ns)	0.045 (ns)	0.196 (ns)	0.379 (ns)

Tabella 4: media e deviazione standard dei risultati ottenuti dalle determinazioni analitiche dei campioni salati a secco per 3 ore; ***: $p < 0.001$; **: $p < 0.01$; *: $p < 0.05$; ns: non significativo.

6 h	variazione peso (%)	a _w	ΔM_t^{NaCl} (%)	ΔM_t^W (%)
NT	11.7 ± 0.007	0.935 ± 0.004	2.385 ± 0.292 ^b	-15.9 ± 0.014
PEF 1	12.3 ± 0.01	0.929 ± 0.006	3.067 ± 0.319 ^a	-18 ± 0.024
PEF 2	11.5 ± 0.013	0.928 ± 0.004	2.687 ± 0.227 ^{ab}	-19.1 ± 0.019
PEF 3	12.1 ± 0.011	0.933 ± 0.007	3.064 ± 0.399 ^a	-18 ± 0.025
PEF 4	11.2 ± 0.012	0.927 ± 0.008	2.803 ± 0.351 ^{ab}	-17.1 ± 0.01
p value	0.489 (ns)	0.234 (ns)	0.017 (*)	0.141 (ns)

6 h	texture	L*	a*	b*	tBars
NT	13.131 ± 3.349	48.679 ± 10.691 ^a	10.85 ± 2.715	14.099 ± 1.34 ^{ab}	2.651 ± 0.673
PEF 1	10.34 ± 2.186	42.378 ± 2.533 ^{ab}	9.094 ± 0.877	12.059 ± 4.28 ^b	2.966 ± 0.209
PEF 2	9.94 ± 2.535	42.761 ± 1.905 ^{ab}	10.116 ± 1.357	15.29 ± 1.879 ^a	2.584 ± 0.903
PEF 3	12.492 ± 3.024	39.597 ± 1.465 ^b	9.671 ± 0.942	14.153 ± 1.558 ^{ab}	2.514 ± 1.120
PEF 4	11.586 ± 2.759	40.977 ± 1.971 ^b	9.152 ± 0.89	13.456 ± 1.326 ^{ab}	3.246 ± 1.330
p value	0.094 (ns)	0.006 (**)	0.104 (ns)	0.080 (*)	0.854 (ns)

*Tabella 5: media e deviazione standard dei risultati ottenuti dalle determinazioni analitiche dei campioni salati a secco per 6 ore; ***: $p < 0.001$; **: $p < 0.01$; *: $p < 0.05$; ns: non significativo.*

La variazione di peso percentuale ha registrato differenze significative ($p < 0.05$) solo nel caso della salatura a 3 ore, come mostrato in figura 19. Il gruppo sperimentale PEF 1, dove la forza del campo elettrico applicata era di 1.23 kV/cm, ha dato le minori perdite. PEF 2 e PEF 3 di intensità intermedie hanno ottenuto dei valori pressochè in linea con il controllo, ossia attorno al 9%. Infine i campioni trattati con PEF 4, a 0.60 kV/cm, hanno mostrato un calo peso più importante.

Una possibile spiegazione potrebbe essere fornita dal fatto che l'elettroporazione reversibile, generata dai campi elettrici di bassa intensità utilizzati per la sperimentazione, ha consentito al sale di migrare nelle cellule saturandone l'interno; in questo modo l'acqua ha raggiunto un equilibrio osmotico tale da permettere una minore variazione percentuale di peso rispetto al controllo, nel caso di PEF 1, PEF 2 e PEF 3.

Figura 19: variazione di peso in percentuale osservata nei campioni salati a secco per 3 ore.

Infatti, come dimostrato da Núñez *et al.* (2020) che hanno utilizzato campi elettrici moderati prima dell'immersione in salamoia di salmone atlantico, l'elettroporazione unita ad alte concentrazioni di sale favorisce la diffusione del soluto attraverso il tessuto muscolare favorendone una distribuzione più omogenea all'interno del campione.

Figura 20: attività dell'acqua (a_w) registrata nei campioni salati a secco per 3 ore.

La salatura provoca una diminuzione dell'attività dell'acqua dei prodotti grazie al sequestro dell'acqua libera contenuta nei tessuti. L'attività dell'acqua ha mostrato differenze significative ($p < 0.01$) nella salatura a 3 ore, senza però raggiungere mai una soglia sufficientemente bassa soprattutto per PEF 1 e PEF 2, i quali hanno riscontrato valori di 0.958 e 0.96 contro lo 0.948 del controllo (figura 20).

In tutti i campioni sottoposti a salatura per 6 ore invece l' a_w era più bassa poiché il prodotto perdeva più acqua dati i tempi più lunghi, ed è risultata paragonabile al controllo, come si nota in tabella 5. Quindi il PEF non ha apportato vantaggi significativi sulla riduzione dell'attività dell'acqua dei campioni di salmone, soprattutto nei tempi più brevi di salagione.

In seguito al trattamento con campi elettrici pulsati e poi operazione di salatura si è riscontrato un aumento generale della concentrazione di sale nei campioni: infatti, come si può osservare in figura 21, nel caso della salatura per 6 ore tutti i gruppi sperimentali sottoposti al pretrattamento (PEF 1, PEF 2, PEF 3 e PEF 4) mostravano un quantitativo di cloruro di sodio significativamente superiore ($p < 0.05$) al controllo NT. Il risultato più interessante è dato però dalla variazione della frazione di sale del gruppo sperimentale PEF 3 con una salatura a 3 ore, che ha acquisito più NaCl rispetto a tutti gli altri campioni ($p < 0.001$), presentando già dopo 3 ore un valore nel range di sale ottimale per questa categoria di prodotto (il 2.7% contro l'1.4% del controllo).

I campi elettrici pulsati sono noti per aumentare i trasferimenti di massa grazie all'elettroporazione indotta dal trattamento, la quale amplia lo spazio presente tra i filamenti miofibrillari dei prodotti animali (carnei ed ittici) (Gómez *et al.*, 2019). I pochi studi pubblicati sull'applicazione di tale tecnologia su salmone, come quello di Núñez *et al.* (2020), riportano che campi elettrici pulsati di basse intensità (nel range da 0.8 a 2 V/cm in tale sperimentazione) generano effetti di permeabilizzazione reversibile sulle membrane cellulari, facilitando l'ingresso del sale nei tessuti ed intrappolandolo all'interno delle cellule. L'elettroporazione viene enfatizzata dall'effetto di denaturazione proteica che agisce sulla permeabilità delle membrane cellulari e che il cloruro di sodio realizza già autonomamente: come citato precedentemente infatti, gli ioni Cl^- , legandosi ai gruppi proteici carichi positivamente, aumentano le forze repulsive tra i filamenti delle miofibrille, permettendone lo "swelling". È deducibile quindi che la formazione di pori, unita all'aumento dello spazio intramiofibrillare, permetta di facilitare la diffusione salina nel campione ed il suo assorbimento.

Inoltre, attualmente non si conosce ancora a pieno l'effetto del PEF sulle proteine, ma il trattamento potrebbe aver provocato delle modificazioni alle catene laterali degli amminoacidi, le quali

influenzano il comportamento idrofilo o idrofobico delle proteine. Infatti si è al corrente che l'applicazione dei campi elettrici pulsati modifica la struttura secondaria e terziaria proteica (Han *et al.*, 2018); di conseguenza si può ipotizzare che il cambiamento nelle interazioni di attrazione e repulsione tra amminoacidi polari e non polari abbia portato ad una maggiore interazione con il sale diffuso nel campione, favorendone così l'assorbimento da parte del salmone.

La maggiore ritenzione di sale nel gruppo PEF 3 potrebbe essere ricercata nelle condizioni di trattamento utilizzate.

Figura 21: variazione del contenuto di sale (ΔM_t^{NaCl}) osservata nei campioni salati a secco per 6 ore (sopra) e 3 ore (sotto).

Pataro *et al.* (2011) affermano che più l'intensità del campo elettrico è elevata, più è alto il danno alla membrana; questo porterebbe ad un maggior numero di pori e quindi a favorire i trasferimenti di massa. Si potrebbe ipotizzare che l'effetto della salatura nel nostro studio venga enfatizzato dall'utilizzo del PEF grazie alla formazione di più pori reversibili, come riportato in letteratura, ma che le concentrazioni saline più importanti (dato il rapporto 1:2 tra salmone e sale per la salatura a secco contro una salamoia 6% o 24% come nello studio di Núñez *et al.* (2020)) siano favorite maggiormente da un basso numero di impulsi invece che dall'intensità dei campi elettrici applicati; infatti a 6 ore PEF 1 e PEF 3, ciascuno caratterizzato da 250 impulsi invece che i 500 degli altri gruppi sperimentali, mostravano una ritenzione di sale paragonabile (di circa 3.1%), maggiore rispetto al controllo (2.4%). Quello che Pataro *et al.* (2011) affermano però non rispecchia appieno i risultati ottenuti in questa sperimentazione a 3 ore, essendo il PEF 3 caratterizzato da una minor forza del campo elettrico (di 0.64 kV/cm) rispetto al PEF 1 e 2 (con 1.23 e 1.13 kV/cm, rispettivamente). Lo studio di Núñez *et al.* (2020) trova dei riscontri nelle affermazioni in letteratura, ma in tal caso si immergeva il pesce in salamoia per diverse ore, invece di effettuare una salatura a secco di minor durata, e si utilizzava un campo elettrico moderato ossia di soli 0.8-2 V/cm, al contrario del range di 0.6-1.23 kV/cm utilizzato in questa sperimentazione. Sarebbe quindi necessario approfondire la questione, vista la mancanza di articoli riguardanti l'effetto dei campi elettrici pulsati per una salatura a secco su salmone. Dato che la generazione di pori avviene anche solo nel giro di pochi millisecondi, essi potrebbero aver trattenuto più sale nel breve tempo essendo reversibili; invece per la salatura di 6 ore questo effetto a fine processo si è andato perdendo, poiché i canali potrebbero essersi richiusi mentre ancora il processo di salagione era in corso, determinando una minor ritenzione di cloruro di sodio.

Il risultato ottenuto con il gruppo sperimentale PEF 3 è importante perché, a parità di acqua persa, determina un prodotto con un livello di sale maggiore in tempi di lavorazione più brevi (solo 3 ore).

La variazione del contenuto in acqua, come mostrato in figura 22, porta a buoni risultati per il gruppo sperimentale PEF 3 con salatura a 3 ore, il quale ha mostrato una maggiore ritenzione di acqua ($p < 0.05$) rispetto a tutti gli altri gruppi sperimentali (dato che ha perso solo il 5.6%), paragonabile al controllo (che ha registrato un calo del 5.9%). Studi in letteratura hanno dimostrato come la tecnica PEF, testata sul merluzzo, sia in grado di migliorare le proprietà di ritenzione idrica del pesce, grazie all'ottenimento di una struttura più porosa, che favorisce inoltre la diffusione di

sale nei tessuti (Klonowski *et al.*, 2006). Per di più, il contenuto di acqua è un parametro qualitativo da considerare perché una sua importante diminuzione può influire negativamente sugli attributi di qualità come tenerezza, consistenza e sapore.

Alcuni studi effettuati su altri tessuti animali, in particolare su petto di tacchino, sostengono come l'aumento dell'intensità del trattamento con campi elettrici pulsati porti ad un maggiore rilascio di liquidi (Arroyo *et al.*, 2015); questo si riflette nei risultati da noi ottenuti alle 3 ore, dato che i gruppi PEF 1 e PEF 2, hanno perso più acqua, nello specifico 7.6% e 8.3%, rispetto agli altri trattamenti e rispetto al controllo.

Figura 22: variazione del contenuto di acqua (ΔM_t^W) osservata nei campioni salati a secco per 3 ore.

In un trattamento con campi elettrici pulsati ad alta intensità, le cellule andrebbero incontro ad un'elettroporazione tale da determinare la loro completa lisi. Gudmundsson & Hafsteinsson (2001) hanno notato una fuoriuscita di liquidi interni ai tessuti nello spazio extra cellulare trattando campioni di salmone con PEF (1.36 kV/cm, 40 impulsi). Nella nostra sperimentazione invece, il gruppo sperimentale PEF 3 aveva un livello di intensità di 0.64 kV/cm, quindi inferiore rispetto agli studi appena citati. Pertanto si potrebbe supporre che le condizioni di processo adottate non abbiano provocato una disgregazione delle cellule muscolari così elevata nel nostro caso; piuttosto l'elettroporazione reversibile generata dal campo elettrico applicato, determinando un temporaneo aumento della permeabilità delle cellule, confermerebbe la minore perdita di acqua. Si ipotizza poi, come illustrato precedentemente, che i campi elettrici pulsati causino un cambiamento nella

struttura delle proteine tale da modificarne l'idrofobicità (Han *et al.*, 2018); questo potrebbe aver favorito quindi l'interazione proteica con le molecole d'acqua presenti all'interno del salmone. Tale teoria è stata infatti presentata anche nello studio di Baldi *et al.* (2021), che ha mostrato una maggior ritenzione idrica in petti di pollo trattati con campi elettrici pulsati a basse intensità. Inoltre, i risultati ottenuti possono essere spiegati dal fatto che i pori nella membrana fosfolipidica, in un processo reversibile, sono dinamici e si risigillano dopo un certo lasso di tempo. Essi sono particolarmente idrofili perché il trattamento PEF che li genera provoca l'esposizione delle teste polari dello strato fosfolipidico delle membrane cellulari (Kotnik *et al.*, 2012). Così facendo l'acqua, essendo a loro affine, potrebbe essere entrata maggiormente in contatto con i pori ed essere stata "imprigionata" al loro interno, provocando una minore variazione della frazione del contenuto d'acqua.

Tra tutti i gruppi sperimentali considerati in termini di variazione della frazione di acqua, non sono state osservate variazioni rilevanti per la salagione a 6 ore. La minore perdita d'acqua rispetto al controllo del trattamento PEF 3 con 3 ore di salatura, correlata al maggiore assorbimento di sale mostrato precedentemente, porta ad un risultato ottimale per tale gruppo sperimentale. Dal punto di vista tecnologico ciò è utile anche per avere maggiori rese e un processo di salatura più efficace.

Dall'analisi della texture non sono emerse differenze significative tra i campioni controllo e quelli sottoposti a PEF, né per le 3 ore che per le 6 ore di salatura. Ci sono pochissimi studi sull'effetto del trattamento PEF riguardo la microstruttura degli alimenti. Gudmundsson e Hafsteinsson (2001) hanno riportato una significativa sensibilità della carne di salmone all'applicazione del PEF in termini di microstruttura e texture, applicando un campo elettrico di 1.36 kV/cm. La giustificazione a questo potrebbe essere fornita dall'alterazione delle fibre, responsabili dell'integrità dei filetti, dovuta alla formazione dei pori per elettroporazione. Si può dedurre che le nostre prove sperimentali, non abbiano compromesso la texture e non abbiano quindi indotto una tale rottura delle fibre muscolari, per l'uso di valori inferiori di campo elettrico. Anche Faridnia *et al.* (2014), trattando tagli di manzo fresco, non hanno osservato diminuzioni significative nella forza di taglio dei campioni, applicando campi elettrici nel range di 0.2-0.6 kV/cm. Nonostante sia noto che le carni dei prodotti ittici siano più tenere ed inclini a presentare gaping, tali studi possono ritenersi utili ai fini della spiegazione dei risultati da noi ottenuti.

Per quanto riguarda le determinazioni colorimetriche, sono state riscontrate differenze significative ($p < 0.01$) rispetto al controllo nella salagione a 6 ore, sia per l'indice di luminosità (L^*) che per l'indice di giallo-blu (b^*) (figura 23).

Figura 23: indice di luminosità, L^* (sopra) e indice di giallo-blu, b^* (sotto) osservato nei campioni salati a secco 6 ore.

Il risultato ottenuto per L^* è spiegato dalla denaturazione proteica indotta dalla diffusione del sale all'interno dei tessuti: ciò comporta una minore luminosità dei campioni salati a secco. Inoltre il colore viene influenzato dai cambiamenti nella superficie dei filetti indotti dal cloruro di sodio (Marit *et al.*, 2018). Si può ipotizzare anche che la variazione della luminosità sia opera della redistribuzione di acqua all'interno dei compartimenti cellulari dopo l'applicazione del PEF, il quale

potrebbe avere favorito il movimento dei liquidi all'interno dei tessuti per la diffusione, determinando così un cambiamento nelle proprietà rifrattive della superficie dei campioni e provocando così un colorazione più scura (Hughes *et al.*, 2020). Ma questo fenomeno avviene tipicamente anche ad opera della salatura a secco, la quale modifica la struttura del muscolo (Birkeland & Bjerkeng, 2005).

Si osserva una generale diminuzione della luminosità per i campioni trattati con PEF rispetto a quelli controllo, la quale potrebbe essere dovuta più che altro alla disomogeneità nel colore tra i campioni di partenza, quindi ad una naturale variabilità del salmone non ancora salato. Il colore non è stato misurato sul salmone fresco, ma esso può essere influenzato da molti fattori, come dalla diversità nella struttura dei campioni; inoltre alcuni filetti acquistati presentavano gaping in partenza, di conseguenza le differenze risultanti dalla salatura a 6 ore possiamo dire siano trascurabili. I pochi studi riportati in letteratura sull'argomento confermano che i trattamenti PEF non hanno influenzato i parametri di colore sia della carne bovina che di quella di tacchino (Arroyo *et al.*, 2014; Arroyo *et al.*, 2015). In generale però, le variazioni numeriche riscontrate dalla misurazione del colore, essendo solo di qualche unità, probabilmente non risultavano percepibili dall'occhio umano.

L'indice di rosso-verde (a^*) non è stato influenzato in alcun modo dai trattamenti poiché non sono state registrate differenze degne di nota. Alahakoon *et al.* (2016) sostengono che l'effetto del PEF sulla carne possa derivare dall'utilizzo di un'intensità di campo elettrico troppo elevata, cosa non avvenuta nel caso della nostra sperimentazione; alte intensità potrebbero invece generare incrementi significativi della temperatura dei campioni, provocando ossidazione della mioglobina che si ripercuote sulla variazione dell'indice a^* . Questo risultato è favorevole dato che modificazioni a carico dello stato redox della mioglobina causano discolorazione nei salmoni.

L'indice di giallo-blu (b^*) per PEF 3 e 4 invece era in linea con il controllo, mentre era più basso per il gruppo PEF 1 e più alto per il PEF 2. Il trattamento con PEF, danneggiando le membrane, potrebbe potenzialmente favorire l'ossidazione dei lipidi, diminuendo la qualità nutrizionale e la stabilità tecnologica del salmone. Le minime differenze tra i campioni non trattati e quelli trattati potrebbero quindi derivare dalla rottura delle membrane cellulari per la formazione di pori; infatti è possibile che l'elettroporazione renda più facile l'interazione degli acidi grassi insaturi con sostanze pro-ossidanti (Arroyo *et al.*, 2015). Anche in questo caso però, le differenze non sono da considerare importanti, visti i risultati ottenuti dall'analisi delle sostanze reattive all'acido tiobarbiturico (tBars) mostrati in seguito e considerato il fatto che non ci sono abbastanza studi a

supporto delle teorie illustrate sull'elettroporazione per i prodotti ittici. La sottile variabilità del dato è possibile provenga dalla diversità dei campioni di partenza.

Il salmone è particolarmente suscettibile all'ossidazione lipidica a causa del suo elevato contenuto in acidi grassi polinsaturi; tale fenomeno porta ad un rapido deterioramento della qualità a causa della formazione di composti volatili che vanno a generare odori e sapori sgradevoli. Nelle tabelle 4 e 5 sono riportati i mg di malondialdeide per kg di salmone osservati in questa sperimentazione, indice utilizzato per stimare l'ossidazione lipidica. I risultati ottenuti dalla misurazione della quantità di sostanze reattive all'acido tiobarbiturico (tBars) non hanno evidenziato differenze significative dovute al trattamento PEF né nei campioni salati 3 ore né in quelli a 6 ore.

Le variazioni di temperatura dovute ai trattamenti PEF erano trascurabili; inoltre è necessario ricordare che i campioni sono stati processati rapidamente e subito dopo confezionati sottovuoto, impedendo così il più possibile la degradazione a carico dei lipidi. Di conseguenza, la stabilità all'ossidazione rilevata non può essere imputata al trattamento con campi elettrici pulsati. Il PEF sembra non aver né favorito né prevenuto l'ossidazione lipidica dei campioni, mancano però studi che siano in grado di confermare ulteriormente tali risultati.

7. Conclusioni

La salatura è uno dei metodi più semplici per conservare a lungo i prodotti ittici altamente deperibili come il salmone. Nello specifico, la salatura a secco viene tradizionalmente utilizzata come step preliminare alla produzione di salmone affumicato per ottenere nel complesso un prodotto più sicuro, con migliori parametri sensoriali e per aumentare la capacità di ritenzione idrica dei tessuti ottenendo maggiori rese di processo; tale metodo richiede però lunghi tempi di lavorazione.

I campi elettrici pulsati sono una tecnologia emergente, il quale utilizzo è stato dimostrato essere utile per favorire l'incremento dei trasferimenti di massa in tessuti animali, portando al miglioramento delle caratteristiche tecnologiche dei prodotti. Tuttavia, sono ancora pochi gli studi riguardanti l'applicazione del trattamento PEF sui prodotti ittici.

Gli studi condotti nell'ambito di questo elaborato hanno mostrato come campi elettrici pulsati di 0.64 kV/cm (individuati dal PEF 3), applicati prima della salatura di 3 ore del salmone, favoriscano la diffusione del sale nei tessuti, portando ad una maggior ritenzione di NaCl da parte del muscolo, grazie all'azione di permeabilizzazione delle membrane cellulari operata dal PEF. Tali parametri di processo infatti hanno generato una elettroporazione reversibile in grado di favorire una distribuzione più omogenea del sale all'interno del prodotto, permettendo inoltre di ottenere una

minore variazione percentuale di peso rispetto ai campioni non trattati. Il PEF non ha apportato vantaggi per quanto riguarda la riduzione dell'attività dell'acqua dei campioni, soprattutto nei tempi più brevi di salagione, ma ha consentito di migliorare le proprietà di ritenzione idrica del salmone con salatura a 3 ore, probabilmente grazie all'ottenimento di una struttura più porosa che ha permesso l'intrappolamento di più liquidi all'interno dei tessuti. È anche possibile che i risultati ottenuti siano stati frutto di una modifica conformazionale nelle proteine indotta dal trattamento applicato, il quale ha permesso così un maggiore assorbimento di NaCl ed una minore perdita d'acqua da parte dei campioni. Per quanto riguarda invece texture, colore ed ossidazione lipidica, il trattamento non ha determinato benefici nei campioni trattati rispetto al controllo, ma non ha nemmeno pregiudicato il prodotto.

Il risultato ottenuto può essere di grande importanza per l'industria di trasformazione del salmone, perché il raggiungimento di maggiori livelli di sale, in un prodotto che contemporaneamente perde meno acqua, permette di ottenere un vantaggio dal punto di vista tecnologico. Infatti il processo di salatura risulta così più efficace poiché si riducono notevolmente i tempi di trasformazione (a sole 3 ore) e si ottengono maggiori rese di lavorazione con un risparmio economico interessante per le aziende, migliorando le performance dei processi industriali.

Tuttavia, data la scarsa presenza di studi a riguardo, sarebbe necessario approfondire questi aspetti effettuando ulteriori indagini su prodotti ittici, al fine di verificare la corrispondenza tra i dati ottenuti nel presente elaborato e quelli in letteratura riguardanti principalmente matrici carnee; ciò sarebbe utile anche per comprendere al meglio i meccanismi alla base dei risultati ottenuti, soprattutto in termini di parametri di processo applicati, e per verificare l'impatto del trattamento PEF sui parametri di qualità dei prodotti, quali texture, colore e ossidazione lipidica.

BIBLIOGRAFIA

- Alahakoon, A. U., Faridnia, F., Bremer, P. J., Silcock, P. & Oey, I. (2016). Pulsed electric fields effects on meat tissue quality and functionality. *Handbook of electroporation*, 4, 2455-2475.
- Anderson, S. (2001). Salmon color and the consumer: proceedings of the tenth biennial conference of the international institute of fisheries economics and trade. *International institute of fisheries economics and trade*. Oregon, USA.
- Arroyo, C., Lascorz, D., O'Dowd, L., Noci, F., Arimi, J. & Lyng, J. G. (2014). Effect of pulsed electric field treatments at various stages during conditioning on quality attributes of beef longissimus thoracis et lumborum muscle. *Meat Science*, 99, 52-59.
- Arroyo, C., Eslami, S., Brunton, N. P., Arimi, J. M., Noci, F. & Lyng, J. G. (2015). An assessment of the impact of pulsed electric fields processing factors on oxidation, color, texture, and sensory attributes of turkey breast meat. *Poultry Science*, 94, 1088-1095.
- Baldi, G., D'Elia, F., Soglia, F., Tappi, S., Petracci, M. & Rocculi, P. (2021). Exploring the effect of pulsed electric fields on the technological properties of chicken meat. *Foods*, 241(10), 1-15.
- Bhat, Z. B., Morton, J. D., Mason, S. L. & Bekhit, A. E. A. (2019). Current and future prospects for the use of pulsed electric field in the meat industry, *Critical reviews in food science and nutrition*, 59(10), 1660-1674.
- Birkeland, S. & Bjerkeng, B. (2005). The quality of cold-smoked atlantic salmon (*Salmo salar*) as affected by salting method, time and temperature. *International journal of food science and technology*, 40(9), 963-976.
- Bond, C. & Barton, M. (2007). *Biology of fishes* (3 ed). Belmont: Thompson.
- Bras, A. & Costa, R. (2010). Influence of brine salting prior to pickle salting in the manufacturing of various salted dried fish species. *Journal of food engineering*, 100, 490-495.
- Cautadella, S. & Spagnolo, M. (2012). Qualità, igiene e sicurezza nella filiera ittica. In: MIPAAF, *Lo stato della pesca e dell'acquacoltura nei mari italiani*, 807-835. Roma: OnLine Group.

- Chavarría, M. G. & Flores, M. L. (2013). The use of carotenoid in aquaculture. *Research journal of fisheries and hydrobiology*, 8(2), 38-49.
- Commissione europea (2012). *Pesca e acquacoltura in Europa* (58).
- Commissione Europea (2020). *EUMOFA: il mercato ittico dell'UE*, 59-77.
- Daymond, J. (1963). Fishes of the western north Atlantic. *Sears Foundation for Marine Research*, 1(3), 457-546.
- Decreto Ministeriale n. 19105. (2017, settembre 22). *Denominazione in lingua italiana delle specie ittiche di interesse commerciale*.
- FishBase (2013). Atlantic salmon, *Salmo salar*.
- Foran, J. A., Good, D. H., Carpenter, D. O., Hamilton, M. C., Knuth, B. A. & Schwager, S. J. (2005). Quantitative analysis of the benefits and risks of consuming farmed and wild salmon. *The journal of nutrition*, 135(11), 2639-2643.
- Fraser, N., Metcalfe, N. & Thorpe, J. (1993). Temperature dependent switch between diurnal and nocturnal foraging in salmon. *Proceedings of the Royal Society of London*, 252, 35-139.
- Fraser, N., Metcalfe, N., Heggenes, J. & Thorpe, J. (1995). Low summer temperatures cause juvenile Atlantic salmon to become nocturnal. *Canadian journal of zoology*, 73, 446-451.
- Commissione Europea (2005). Regolamento CE n. 2074/2005 della commissione europea. *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
- Crobotova, J., Tappi, S., Genovese, J., Rocculi, P., Laghi, L., Dalla Rosa, M. & Rustad, T. (2021). Study of the influence of pulsed electric field pre-treatment on quality parameters of sea bass during brine salting. *Innovative food science and emerging technologies*, 70, 1-12.
- Faridnia, F., Bekhit, A. E. D. A., Niven, B. & Oey, I. (2014). Impact of pulsed electric fields and post-mortem vacuum ageing on beef longissimus thoracis muscles. *International journal of food science & technology*, 49, 2339-2347.
- Gallart-Jornet, L., Barat, J. M., Rustad, T., Erikson, U., Escriche, I. & Fito, P. (2007). Influence of brine concentration on Atlantic salmon fillet salting, *Journal of food engineering*, 80, 267-275.

- Ghaly, A. E., Dave, D., Budge, S. & Brooks, M. S. (2010). Fish spoilage mechanisms and preservation techniques. *American journal of applied sciences*, 7(7), 859-877.
- Gökoğlu, N. & Yerlikaya, P. (2015). Chemical composition of fish. In: Gökoğlu, N. & Yerlikaya, P., *Seafood chilling, refrigeration and freezing: science and technology*, 5-37. Uk: John Wiley & Sons.
- Gómez, B., Munekata, P. E. S., Gavahian, M., Barba, F. J., Martí-Quijal, F. J., Bolumar, T., Bastianello-Campagnol, P. C., Tomasevic, I. & Lorenzo, J. M. (2019). Application of pulsed electric fields in meat and fish processing industries: An overview. *Food research international*, 123, 95-105.
- Gómez-Salazar, J. A., Clemente-Polo, G. & Sanjuán-Pelliccer, N. (2015). Review of mathematical models to describe the food salting process. *Dyna*, 82(190), 23-30.
- Gudmundsson, M. & Hafsteinsson, H. (2001). Effect of electric field pulses on microstructure of muscle foods and roes. *Trends in food science & technology*, 12(3-4), 122-128.
- Han, Z., Cai, M. J., Cheng, J. H. & Sun, D. W. (2018). Effects of electric fields and electromagnetic wave on food protein structure and functionality: A review. *Trends in food science & technology*, 75, 1-9.
- Hard, N. F. (1992). Control of chemical composition and food quality attributes of cultured fish. *Food research international*, 25, 1-19.
- Heen, K., Monahan, R. L. & Utter, F. (1993). *Salmon aquaculture*, 5-20. New York: Wiley.
- Hughes, J. M., Clarke, F. M., Purslow, P. P. & Warner, R. D. (2020). Meat color is determined not only by chromatic heme pigments but also by the physical structure and achromatic light scattering properties of the muscle. *Comprehensive reviews in food science & food safety*, 19(1), 44-63.
- Huss, H. H. (1988). *Fresh fish quality and quality changes*. Rome: FAO Fisheries series.
- Johnston, A. (1999). Muscle development and growth: potential implications for flesh quality in fish. *Acquaculture*, 177, 99-115.
- Kikuzaki, H., Masuda, M., Kishi, E., Ozaki, M., Kondo, K., Kanai, A., Shiomi, K., Furuta, T., Mizu, M. & Nagai Y. (2019). Components for inhibiting lipid oxidation related

to discoloration of carotenoid contained in sugarcane extract. *Food science and technology research*, 25(5), 715-725.

- Klonowski, I., Heinz, V., Toepfl, S., Gunnarsson, G., & Porkelsson, G. (2006). Applications of pulsed electric field technology for the food industry. *Iceland fishes laboratory report 06*, 6.
- Knapp, G., Roheim, C. A. & Anderson, J. L. (2007). The great salmon run: competition between wild and farmed salmon. *World wildlife fund*, 57-77.
- Kotnik, T., Kramar, P., Pucihar, G., Miklavcic, D., & Tarek, M. (2012). Cell membrane electroporation-Part 1: The phenomenon. *IEEE Electrical Insulation Magazine*, 28(5), 14-23.
- Kottelat, M. & Freyhof, J. (2007). Handbook of European freshwater fishes. 20(1), 75-90. Cornol: Publications Kottelat.
- Lackey, R. (1999). Salmon policy: science, society, restoration, and reality. *Environmental science and policy*, 2(4-5), 369-379.
- Lauritzen, K., Akse, L., Gundersen, B. & Olsen, R. L. (2004). Effects of calcium, magnesium and pH during salt-curing of cod (*Gadus morhua*). *Journal of the science of food and agriculture*, 84, 683-92.
- Maritan, L., Iacumin, P., Zerboni, A., Venturelli, G., Dal Sasso, G., Linseele, V., Talamo, S., Salvatori, S. & Usai, D. (2018). Fish and salt: The successful recipe of White Nile mesolithic hunter-gatherer- fishers. *Journal of archaeological science*, 92, 48-62.
- Marit, B., Mireille, C., Luc, V. J., Ove, N. & Örn, A. G. (2018). Effect of salting and cold-smoking procedures on Atlantic salmon originating from pre or post rigor filleted raw material. *Lebensmittel-Wissenschaft & Technologie*, 91, 431-438.
- Naylor, N. R., Goldburg, R. J., Mooney, H., Beveridge, M., Clay, J. & Folke, C. (1998). Nature's subsidies to shrimp and salmon farming. *Science*, 282(5390), 883-884.
- Nienhuis, S., Palmer, A. & Harley, C. (1693). Elevated CO₂ affects shell dissolution rate but not calcification rate in a marine snail. *Proceedings of the royal society B*, 2553-2558.
- Norwegian seafood federation (2010). Modern salmon harvest. *The fishery and aquaculture industry research fund*, 5-15.

- Núñez, H., Cavada, G., Ramírez, C., Moreno, J., Cornejo, G., Jaques, A., Pinto, M., Vega, O. & Simpson, R. (2020). Effect of a moderate electric field on the salting of Atlantic Salmon (*Salmo salar*): An experimental study and phenomenological understanding. *Food research international*, 137, 963-969.
- Olafsdóttir, G., Martinsdóttir, E., Oehlenschlager, J., Dalgaard, P., Jensen, B., Undeland, I., Mackie, I. M., Henehan, G., Nielsen, J. & Nilsen, H. (1997). Methods to evaluate fish freshness in research and industry. *Trends in food science & technology*, 8(8), 258-265.
- Olafsdottir, G., Nesvadba, P., Di, N. C., Careche, M., Oehlenschlager, J., Tryggvadottir, S. V., Schubring, R., Kroeger, M., Heia, K. & Esaiassen M. (2004). Multisensor for fish quality determination. *Trends in food science & technology*, 15(2), 86-93.
- Oliveira, H., Pedro, S., Nunes, M. L., Costa, R. & Vaz-Pires, P. (2012). Processing of Salted Cod (*Gadus* spp.): A review. *Comprehensive reviews in food science and food safety*, 11, 546-564.
- Ottestad, S., Sorheim, O., Heia, K., Skaret, J. & Wold J. P., (2011). Effect of storage atmosphere and heme state on the color and visible reflectance spectra of salmon (*Salmo salar*) fillets. *Journal of agricultural and food chemistry*, 59, 7825-7831.
- Pataro, G., Ferrari, G. & Donsì, F. (2011). Mass transfer enhancement by means of electroporation. In: MarkoÅ, J., *Mass transfer in chemical engineering processes*, 151-176. Shanghai: IntechOpen.
- Pataro, G., Donsì, G. & Ferrari, G. (2017). Modeling of electrochemical reactions during pulsed electric field treatment. In: Miklavčič, D., *Handbook of electroporation*, 1059-1087. Cham: Springer.
- Pirquet, K. T. (2010). Follow the money. *Aquaculture north America*, 16.
- Petracchi, M., Mourizio, B., Mudalal S. & Cavani C. (2013). Functional ingredients for poultry meat products. *Trends in food science and technology*, 33, 27-39.
- Raso, J., Frey, W., Ferrari, G., Pataro, G., Knor, D., Teissie, J. & Miklavčič, D. (2016). Recommendations guidelines on the key information to be reported in studies of application of PEF technology in food and biotechnological processes. *Innovative food science and emerging technologies*, 37, 312-321.

- Rochard, E. & Elie, P. (1994). La macrofaune aquatique de l'estuaire de la Gironde. In: Guillaud, J. & Mauvais, L., *État des connaissances sur l'estuaire de la Gironde*, 1-56. Bordeaux: Agence de l'Eau Adour-Garonne.
- Røra, A. M. B., Furuhaug, R., Fjæra, S. O. & Skjervold O. (2004). Salt diffusion in pre-rigor filleted Atlantic salmon. *Aquaculture*, 232, 255-263.
- Rust, M. B., Barrows, F. T. & Hardy, R. W. (2010). The Future of Aquafeeds: DRAFT for public comment. *NOAA/USDA Alternative feeds initiative*, 12-25.
- Saldaña, G., Puértolas, E., Álvarez, I., Meneses, N., Knorr, D. & Raso, J. (2010). Evaluation of a static treatment chamber to investigate kinetics of microbial inactivation by pulsed electric fields at different temperatures at quasi-isothermal conditions. *Journal of food engineering*, 100, 349-356.
- Santerre, C. R. (2008). Balancing the risks and benefits of fish for sensitive populations. *Journal of foodservice*, 19(4), 205-212.
- Semenoglou, I., Dimopoulos, G., Tsironi, T. & Taoukis, P. (2020). Mathematical modelling of the effect of solution concentration and the combined application of pulsed electric fields on mass transfer during osmotic dehydration of sea bass fillets. *Food and bioproducts processing*, 121, 186-192.
- Shewan, J. M. (1962). The bacteriology of fresh and spoiling fish and some related chemical changes. In: Hawthorn, J. & Leitch, J. M., *Recent advances in food science*, 1, 167-193.
- Shi, J. & Le Maguer, M. P. (2002). Osmotic dehydration of foods: mass transfer and modeling aspects. *Food reviews international*, 18(4), 305-335.
- Sigurjon, A., Nguyen, M. V., Thorarinsdottir, K. A. & Thorkelsson G. (2014). Preservation of fish by curing. In: Boziaris, I. S., *Seafood processing: technology, quality and safety*, 129-160, Wiley: Uk.
- Sveinsdottir, K., Hyldig, G., Martinsdottir, E., Jørgensen, B. & Kristbergsson K. (2003). Quality Index Method (QIM) scheme developed for farmed Atlantic salmon (*Salmo salar*). *Food quality and preference*, 14, 237-245.

- Thorarinsdottir, K. A., Arason, S., Bogason, S. G. & Kristbergsson, K. (2001). Effects of phosphate on yield, quality, and water-holding capacity in the processing of salted cod (*Gadus morhua*). *Journal of food science*, 66, 821-826.
- Thorarinsdottir, K. A., Arason, S., Bogason, S. G. & Kristbergsson, K. (2004). The effects of various salt concentrations during brine curing of cod (*Gadus morhua*). *International journal of food science and technology*, 39, 79-89.
- Torrissen, O. J., Hardy, R. W. & Shearer, K. D. (1989). Pigmentation of salmonids: carotenoid deposition and metabolism. *Critical reviews in aquatic sciences*, 1(2), 209-225.
- Trainito, E. (2006). In P. Louisy, *Guida all'identificazione dei pesci marini d'Europa e del Mediterraneo*. Milano: Il Castello.
- Visciano, P., Schirone, M., Tofalo, R. & Suzzi, G. (2012). Biogenic amines in raw and processed seafood. *Frontiers in microbiology*, 3, 188.
- Veiseth-Kent, E., Hildrum, J. I., Ofstad, R., Rora, M. B., Lea, P. Rodbotten M., (2010). The effect of postmortem processing treatments on quality attributes of raw Atlantic salmon (*Salmo salar*) measured by sensory and instrumental methods. *Food chemistry*, 121, 275-281.
- Wang, D., Tang, J. & Correia, L. R. (2000). Salt diffusivities and salt diffusion in farmed Atlantic salmon muscle as influenced by rigor mortis. *Journal of Food Engineering*, 43, 115-123.
- Zhao, Y., Alba, M., Sun, D. & Tiwari, B. (2019). Principles and recent applications of novel non thermal processing technologies for the fish industry: a review. *Critical reviews in food science and nutrition*, 59(5), 728-742.
- Zhou, Y., He, Q. & Zhou, D. (2017). Optimization extraction of protein from mussel by high-Intensity pulsed electric fields. *Journal of food processing and preservation*, 41(3), 29-62.